

INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ABIDJAN

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025 - 2026

MINI-MEMOIRE

LICENCE 3 DROIT PUBLIC

THÈME : LA LÉGALITÉ DE L'INTERVENTION AMÉRICAINE AU VENEZUELA

DIRECTEUR DE MÉMOIRE

Dr RIMDOLMSOM JONATHAN KABRE

Présenté et soutenu publiquement par

SELOUE GBONEO NOËL ARCHANGE

AVERTISSEMENT

L'institut universitaire d'Abidjan (IUA) n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mini mémoire. Ces opinions sont considérées comme propres à leur auteur.

DÉDICACE

À mon père,

À ma mère,

À mes frères et sœurs,

À toutes ces personnes qui ont contribué à l'aboutissement de ce travail.

REMERCIEMENTS

C'est avec une sincère reconnaissance que je remercie toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce travail.

Mes remerciements les plus respectueux s'adressent au Docteur Jonathan KABRÉ, mon directeur de mémoire, pour son encadrement rigoureux, ses orientations pertinentes et sa disponibilité tout au long de ce travail.

Je remercie également les membres du jury qui me font l'honneur d'évaluer ce mémoire, ainsi que l'ensemble du corps enseignant de l'Institut Universitaire d'Abidjan pour la qualité de la formation reçue.

À ma mère, merci pour tous tes sacrifices. Ta foi en moi a été ma plus grande force. Ce travail est aussi le tien.

À mes frères et ma sœur, Dylhan, Christ-vie et Bérénice, merci pour votre présence, votre soutien, vos conseils et votre affection.

À mon oncle Monsieur Séloué Constant et à ma tante Marie Joëlle Keï, merci pour votre soutien et votre bienveillance.

À Laura Lyn, Samuel, Kpazara, Eliakim, Sulamite, Ceyane merci pour votre aide précieuse. À mes camarades de classe, merci pour votre soutien à chaque fois que j'en avais besoin.

Les pages de ce mémoire ne suffisent pas à citer tous les noms, mais chaque personne qui a croisé mon chemin et posé, même modestement, une pierre à cet édifice se reconnaîtra dans ces mots : merci du fond du cœur.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AG NU : Assemblée générale des Nations Unies

art. : article

al. : alinéa

CIJ : Cour internationale de Justice

CPA : Cour permanente d'arbitrage

CPI : Cour pénale internationale

dir. : sous la direction de

éd. : édition

E.O. : Executive Order (décret présidentiel américain)

ibid. : ibidem (même référence que la note précédente)

IEEPA : International Emergency Economic Powers Act

NED : National Endowment for Democracy

OFAC : Office of Foreign Assets Control

OEA : Organisation des États américains

ONU : Organisation des Nations Unies

OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

op. cit. : opere citato (ouvrage déjà cité)

par. : paragraphe

PDVSA : Petróleos de Venezuela, S.A.

p. : page / **pp.** : pages

R2P : Responsabilité de protéger

S/RES/ : Résolution du Conseil de sécurité

v : voir

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT	I
DÉDICACE	III
REMERCIEMENTS	IV
SIGLES ET ABRÉVIATIONS	V
INTRODUCTION	1
PRESENTATION DE L'ETUDE	1
PREMIÈRE PARTIE : UNE INTERVENTION CONTRAIRE AU PRINCIPE FONDAMENTAL D'INTERDICTION DU RECOURS À LA FORCE	12
CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE PROHIBITION DU RECOURS A LA FORCE	13
SECTION 1 : LA CONSECRATION DU PRINCIPE EN DROIT INTERNATIONAL	13
SECTION 2 : L'APPLICATION DU PRINCIPE AUX INTERVENTIONS CONTEMPORAINES.....	19
CHAPITRE II : L'ATTEINTE A LA SOUVERAINETE ET AU PRINCIPE DE NON- INTERVENTION	28
SECTION 1 : LA SOUVERAINETE ET LA NON-INTERVENTION COMME GARANTIES JURIDIQUES	28
SECTION 2 : L'INGERENCE AMERICAINE DANS LES AFFAIRES INTERNES DU VENEZUELA	32
DEUXIÈME PARTIE : L'INAPPLICABILITÉ DES EXCEPTIONS CLASSIQUES DU RECOURS À LA FORCE	37
CHAPITRE I : L'ABSENCE D'AUTORISATION DU CONSEIL DE SECURITE	38
SECTION 1 : LE RÔLE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DANS LE RECOURS À LA FORCE	38
SECTION 2 : L'INEXISTENCE D'UN MANDAT DANS LE CAS VÉNÉZUÉLIEN.....	43
CHAPITRE II : L'EXCLUSION DE LA LÉGITIME DÉFENSE COMME FONDEMENT JURIDIQUE	48
SECTION 1 : LES CONDITIONS STRICTES DE LA LÉGITIME DÉFENSE	48
SECTION 2 : L'INAPPLICABILITÉ DE LA LÉGITIME DÉFENSE AU CAS VÉNÉZUÉLIEN	52
CONCLUSION GÉNÉRALE	58
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	60
TABLE DES MATIERES	66

INTRODUCTION

I- PRESENTATION DE L'ETUDE

L'évolution du droit international contemporain s'inscrit dans une dynamique de limitation progressive de la violence interétatique, traduisant la volonté de substituer à la logique de puissance une logique normative fondée sur la stabilité des relations internationales. Cette évolution s'est particulièrement matérialisée après 1945, avec l'adoption de la Charte des Nations Unies, qui consacre une architecture juridique visant à encadrer strictement le recours à la force armée.¹

Dans ce contexte, les interventions militaires unilatérales demeurent des phénomènes juridiques sensibles, en ce qu'elles interrogent directement la capacité du système international à garantir le respect des normes qu'il édicte. L'intervention des États-Unis au Venezuela, objet de la présente étude, s'inscrit dans cette problématique générale en soulevant des interrogations relatives à la licéité d'une action étatique exercée en dehors de tout mandat international et en dehors des cas limitativement admis par le droit positif.

Cette problématique a connu un tournant décisif dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, lorsque les forces armées américaines ont lancé l'opération dite « Détermination absolue » (Absolute Resolve), consistant en une série de frappes aériennes et d'opérations de forces spéciales ciblant plusieurs sites stratégiques du nord du Venezuela, dont la capitale Caracas, notamment la base aérienne de La Carlota et le complexe militaire de Fuerte Tiuna². L'opération a causé des dégâts considérables, fait une centaine de victimes, et abouti à l'enlèvement du président en exercice Nicolás Maduro ainsi que de son épouse Cilia Flores, immédiatement transférés aux États-Unis où ils ont été présentés devant un tribunal à New York

¹ Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco, entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

² The United States and Venezuela : a recap of the military strike and Maduro's arrest, Liputan6, 3 janvier 2026, disponible sur : <https://en.liputan6.com/trivia/read/6250616/the-united-states-and-venezuela-a-recap-of-the-military-strike-and-maduros-arrest>. Consulté le 7 mai 2026.

sous des chefs d'accusation de narco-terrorisme³. Le président vénézuélien a déclaré l'état d'urgence national, tandis que le vice-président a été investi comme président par intérim⁴.

La réaction internationale a été immédiate et largement critique. Le Secrétaire général des Nations Unies, António GUTERRES, a exprimé son inquiétude face au fait « que le droit international n'ait pas été respecté » et a déploré un « dangereux précédent »⁵. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a pour sa part déclaré que l'opération militaire américaine avait porté atteinte aux « principes fondamentaux du droit international », rappelant que « le droit international interdit clairement aux États de menacer ou d'employer la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État »⁶. Au Conseil de sécurité, réuni en séance d'urgence dès le 5 janvier 2026, des condamnations ont été formulées par la Russie, la Chine, le Mouvement des non-alignés, ainsi que par plusieurs États européens⁷. C'est précisément la licéité de cette opération, appréciée au regard des normes du droit international régissant le recours à la force, qui constitue l'objet central de la présente étude.

Cette intervention, justifiée dans certains discours politiques par des considérations sécuritaires, humanitaires ou encore démocratiques, met en tension deux logiques fondamentales du droit international : d'une part, la souveraineté des États⁸, et d'autre part, les mécanismes collectifs de maintien de la paix. Cette tension révèle la difficulté persistante d'assurer une application uniforme des règles relatives à l'usage de la force dans les relations internationales contemporaines.

II- OBJET DE L'ETUDE

³ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela : vers une remise en cause de l'ordre juridique international ? , Village de la Justice, 9 janvier 2026. Consulté le 7 mai 2026.

⁴ Enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis, Wikipédia, disponible sur :https://fr.wikipedia.org/wiki/Enlèvement_de_Nicolás_Maduro_par_les_États-Unis.

⁵ Ibid.

⁶ Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, déclaration de la porte-parole Ravina SHAMDASANI, 6 janvier 2026, disponible sur : <https://www.turkiyetoday.com/world/un-rights-body-says-us-military-operation-in-venezuela-breached-international-law-3212502>. Consulté le 7 mai 2026.

⁷ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

⁸ Principe consacré par l'article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies : « L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres ».

L'objet de la présente recherche est d'analyser la légalité de l'intervention des États-Unis au Venezuela au regard des normes du droit international régissant le recours à la force.

Il s'agit plus précisément de déterminer si une telle intervention peut être juridiquement justifiée au regard des mécanismes classiques de légitimation de l'usage de la force, notamment l'autorisation du Conseil de sécurité et la légitime défense, ou si elle constitue au contraire une violation du cadre juridique international applicable

III- DELIMITATION DU SUJET

Dans le souci de définir avec précision le champ de cette recherche et d'en préserver la rigueur scientifique, cette étude sera délimitée sur les plans matériel, temporel et géographique.

Sur le plan matériel, l'étude se limite strictement à l'évaluation de la licéité internationale de l'intervention américaine, excluant de fait les considérations de politique intérieure vénézuélienne, les enjeux diplomatiques bilatéraux ou les justifications d'ordre idéologique pour ne retenir que les normes du droit positif et la jurisprudence internationale.

Sur le plan géographique, le périmètre est circonscrit aux actes de contrainte exercés par les États-Unis d'Amérique sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela.

Enfin, sur le plan temporel, l'analyse se focalise sur la période contemporaine de crise ouverte, en s'appuyant sur les règles internationales en vigueur depuis 1945, telles qu'interprétées par la doctrine et les juridictions internationales actuelles.

IV- CLARIFICATION DES TERMES ET CONCEPTS

Dans les relations interétatiques, l'intervention est le fait d'un État qui cherche à pénétrer dans la sphère de compétence exclusivement réservée à un autre État, soit pour l'aider à régler ses affaires propres, soit pour les régler à sa place ou l'obliger à les régler conformément

à ses vœux⁹. Cette définition de l'intervention est issue du manuel de référence “*Droit international public*” écrit par Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet.

Le recours à la force désigne, quant à lui, l'utilisation de moyens coercitifs de nature militaire ou assimilée, susceptibles de porter atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique d'un État¹⁰. Cette notion inclut non seulement les interventions armées directes, mais également certaines formes indirectes de coercition, telles que le soutien militaire à des groupes armés ou les opérations de déstabilisation¹¹.

Enfin, une intervention dite « extra-onusienne » correspond à une action menée en dehors du cadre institutionnel des Nations Unies, notamment sans autorisation du Conseil de sécurité, ce qui soulève la question de sa compatibilité avec le système de sécurité collective instauré par la Charte des Nations Unies.

V- INTERET DE L'ETUDE

Sur le plan théorique, cette étude permet de revisiter la portée du principe d'interdiction du recours à la force, considéré comme l'un des piliers du droit international contemporain.

Elle offre également l'occasion d'analyser les limites des mécanismes juridiques existants face à l'émergence de nouvelles formes d'interventions étatiques, souvent justifiées par des arguments non strictement juridiques tels que la protection des droits de l'homme ou la lutte contre l'instabilité politique.

Aujourd'hui, la doctrine souleve une tension croissante : d'un côté, il y a les règles écrites du droit international qui sont très strictes (interdiction d'intervenir), et de l'autre, il y a les actions réelles des pays qui, dans la pratique, ne respectent pas toujours ces règles.

⁹ Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alain Pellet, *Droit international public*, 9e éd., Paris, LGDJ, 2022, p. 1290, n° 898.

¹⁰ Reprise des termes de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies.

¹¹ CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), Recueil 1986, p. 14.

Sur le plan pratique, l'étude de l'intervention américaine au Venezuela permet de mettre en lumière les difficultés liées à l'effectivité du droit international face aux actions des grandes puissances.

Elle soulève également la question de la capacité du système international à sanctionner les violations du droit par des États disposant d'une influence politique et militaire importante.

Enfin, elle permet d'évaluer la solidité des mécanismes de sécurité collective dans un contexte international marqué par la multiplication des crises et des interventions unilatérales.

VI- REVUE CRITIQUE DE LA LITTÉRATURE

La question de la légalité de l'intervention américaine au Venezuela s'inscrit dans un débat doctrinal plus large portant sur la portée et les limites du principe d'interdiction du recours à la force en droit international contemporain. Plusieurs auteurs ont contribué à éclairer ce débat, dont les positions méritent d'être examinées.

Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, dans l'ouvrage *Droit international public*, qualifient l'interdiction du recours à la force d'« interdiction cardinale¹² » du système onusien, découlant de l'article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, qu'ils présentent également comme « déclaratoire d'une règle coutumière¹³ ». Ils soulignent par ailleurs que le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État fondé sur la règle de l'égalité souveraine couvre non seulement les interventions militaires directes mais également « l'encouragement de menées subversives par des opposants au régime politique en place dans un État déterminé, aidées matériellement et financièrement à partir du territoire national d'un autre État », qu'ils qualifient de « forme d'ingérence totalement illicite au regard du droit international¹⁴ ». Cette analyse est particulièrement pertinente pour caractériser le financement américain de l'opposition vénézuélienne.

Joe VERHOEVEN, dans son ouvrage *Droit international public*, offre une analyse nuancée du principe de non-intervention¹⁵. S'appuyant sur *l'arrêt Nicaragua de la CIJ*, il

¹² Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, *Droit international public*, Dalloz, 14^e éd., 2018, p.179.N.117

¹³ Ibid., p. 534.

¹⁴ Ibid., p. 255.

¹⁵ Joe VERHOEVEN, *Droit international public*, Larcier, 2000, p. 145

rappelle que « l'intervention est illicite lorsqu'elle utilise des moyens de contrainte¹⁶ » et que « cet élément de contrainte, constitutif de l'intervention prohibée et formant son essence même, est particulièrement évident dans le cas d'une intervention utilisant la force ». Il précise que ce que la règle de non-intervention entend sauvegarder, c'est « la libre décision de l'État dans les matières qui l'intéressent le plus directement », protégeant son autonomie « contre toute ingérence abusive¹⁷ ». Verhoeven souligne néanmoins la difficulté d'application de cette règle en l'absence d'un juge obligatoire, ce qui constitue précisément l'une des failles structurelles du système international face aux grandes puissances.

Raymond RAN et Charles CADOUX, dans leur ouvrage *Droit international public*, rappellent que « la mise hors la loi de la guerre prohibe tout recours à la force selon le principe énoncé à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies, sauf en cas de légitime défense¹⁸ ». Ils précisent, s'appuyant sur la résolution 2625 de l'Assemblée générale, que « les États ont le devoir de s'abstenir d'actes de représailles impliquant l'emploi de la force¹⁹ ». Ils soulèvent également la question des mesures de contrainte non armée, admettant que la violation des normes de jus cogens « n'autorise pas, pour autant, le recours aux représailles armées²⁰ », ce qui éclaire utilement la question des sanctions économiques américaines.

Christian HENDERSON, dans son manuel *The Use of Force and International Law*, adopte une approche positiviste rigoureuse du droit jus ad bellum. Il rappelle que la prohibition du recours à la force constitue la disposition « cornerstone²¹ » de la Charte des Nations Unies, ancrée à la fois dans le droit conventionnel et dans le droit coutumier international, les deux sources étant « substantiellement identiques²² ». Il précise toutefois que la qualification d'une action comme recours à la force suppose de franchir un seuil de gravité, et distingue à cet effet les « uses of force » des simples « armed attacks » déclenchant le droit de légitime défense²³. Cette distinction est fondamentale pour l'analyse des actions américaines au Venezuela, dont certaines notamment les sanctions économiques pourraient ne pas atteindre le seuil d'un

¹⁶ Ibid., p. 145, note 192, citant CIJ, Nicaragua, 27 juin 1986, § 205.

¹⁷ Ibid., p. 146

¹⁸ Raymond RAN et Charles CADOUX, *Droit international public*, EDICEF, 1992, p. 202

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., p. 203.

²¹ Christian HENDERSON, *The Use of Force and International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 9. L'auteur qualifie la prohibition du recours à la force de « pierre angulaire » traduction libre du terme anglais « cornerstone »

²² Ibid., p. 18.

²³ Ibid., p. 63. L'auteur distingue le « recours à la force » (traduction de « use of force »), visé par l'article 2§4 de la Charte des Nations Unies, de l'« agression armée » (traduction de « armed attack »), qui constitue un seuil de gravité supérieur permettant le recours à la légitime défense selon l'article 51.

recours à la force armée stricto sensu, tout en constituant néanmoins une violation du principe de non-intervention.

Ian BROWNLIE, dans *International Law and the Use of Force by States* offre une définition précise de la menace de force : « an express or implied promise by a government of a resort to force conditional on non-acceptance of certain demands of that government ²⁴ ». Il souligne également que « si la promesse consiste à recourir à la force dans des conditions où aucune justification n'existe, la menace elle-même est illégale ». Cette définition s'applique directement aux déclarations américaines à l'égard du Venezuela. Brownlie précise par ailleurs que le recours à la force au sens de l'article 2 paragraphe 4 de la Charte peut inclure des moyens autres que l'armée stricto sensu milices, forces de sécurité, agents non officiels dès lors qu'ils agissent sous le contrôle ou avec le soutien d'un gouvernement²⁵.

Olivier CORTEN, dans son article intitulé « L'opération "Détermination absolue" au Venezuela : vers une remise en cause de l'ordre juridique international ? ²⁶ », analyse directement la licéité de l'intervention militaire américaine au Venezuela. Il conclut sans ambiguïté que « l'illicéité de l'opération "Détermination absolue" est difficilement contestable » et qu'elle « n'est sérieusement contestée par aucun spécialiste ». Il démontre que l'argument de légitime défense invoqué par les États-Unis est « manifestement non fondé », l'article 51 de la Charte exigeant que l'État invoquant ce droit soit « l'objet d'une agression armée », ce que le trafic de drogue imputé au Venezuela ne saurait constituer. Il réfute également l'argument selon lequel l'opération ne constituerait qu'une simple mesure d'exécution d'une décision de justice, rappelant que « l'article 2 paragraphe 4 interdit en effet tout recours à la force dans les relations internationales [...] peu importe à cet égard l'objectif dudit recours à la force ». Corten souligne enfin que la réaction internationale, condamnations au Conseil de sécurité par la Russie, la Chine, le Mouvement des non-alignés et des États européens a été l'occasion pour la communauté internationale de « réaffirmer l'importance de la Charte des Nations Unies et de ses principes les plus fondamentaux, en particulier l'interdiction du recours à la force et le principe de non-intervention ».

²⁴ Ian BROWNLIE, *International Law and the Use of Force by States*, Oxford University Press, 1963, Chapitre XX, p. 364. L'auteur définit la menace comme « une promesse expresse ou implicite d'un gouvernement de recourir à la force, conditionnée par le refus de certaines demandes de ce gouvernement » (traduction libre de l'anglais : « an express or implied promise by a government of a resort to force conditional on non-acceptance of certain demands »).

²⁵ Ibid., p. 362-363.

²⁶ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit..

Si ces auteurs s'accordent sur le caractère fondamental de l'interdiction du recours à la force et du principe de non-intervention, des divergences apparaissent quant à la portée exacte de ces notions face aux formes modernes d'intervention. Verhoeven soulève la difficulté d'application concrète du principe en l'absence de juridiction obligatoire, tandis que Henderson insiste sur la nécessité d'un seuil de gravité pour qualifier une action de recours à la force. Dupuy et Kerbrat adoptent une conception plus extensive, incluant le financement de forces d'opposition dans les actes d'ingérence illicites. Corten, quant à lui, apporte l'analyse la plus directement liée au cas vénézuélien, en démontrant que ni la légitime défense ni aucune autre exception classique ne peut justifier l'intervention américaine. C'est cette approche combinée qui sera retenue dans la présente étude, en appréciant la stratégie multidimensionnelle américaine dans sa cohérence d'ensemble plutôt qu'acte par acte.

VII- PROBLEMATIQUE

L'ensemble des considérations présentées ci-dessus conduit à formuler la problématique centrale de la présente étude dans les termes suivants : Peut-on juridiquement justifier l'intervention des États-Unis au Venezuela ?

La problématique ainsi posée met en lumière l'enjeu fondamental de l'étude : il ne s'agit pas seulement de déterminer si les États-Unis ont violé le droit international dans leur relation avec le Venezuela, mais aussi et surtout d'évaluer la capacité du droit international à réguler le comportement des grandes puissances et à maintenir un ordre mondial fondé sur des règles communes plutôt que sur la seule logique de puissance.

La question de la licéité de l'intervention américaine au Venezuela présente des enjeux considérables qui dépassent le seul cadre bilatéral vénézuélo-américain.

Sur le plan du droit international, elle touche aux questions fondamentales de la portée du principe d'interdiction du recours à la force, de la définition des exceptions admises par le droit positif, et de la hiérarchie normative entre les différents principes du droit international.

Sur le plan politique et géopolitique, l'enjeu est celui de la légitimité et de l'efficacité des mécanismes multilatéraux de gestion des crises internationales face à la tendance des grandes puissances à l'unilatéralisme. La manière dont la communauté internationale réagit ou

ne réagit pas à l'intervention américaine au Venezuela envoie un signal fort quant à l'état de santé du système international fondé sur le droit.

VIII- HYPOTHESE

L'hypothèse formulée dans la présente étude est que l'intervention américaine au Venezuela ne peut être juridiquement justifiée, dans la mesure où elle viole le principe fondamental d'interdiction du recours à la force et ne remplit pas les conditions nécessaires à l'application des exceptions admises par le droit international.

Cette hypothèse repose sur deux fondements complémentaires. D'une part, l'analyse des actions américaines au Venezuela révèle qu'elles constituent, dans leur ensemble, une forme d'intervention prohibée par le droit international, en ce qu'elles visent à contraindre l'État vénézuélien à modifier son organisation politique interne contre sa volonté. D'autre part, aucune des exceptions classiques au principe d'interdiction du recours à la force ; autorisation du Conseil de sécurité ou légitime défense ne peut être valablement invoquée pour justifier ces actions.

Cette hypothèse s'appuie sur une interprétation des textes et de la jurisprudence internationale cohérente avec les orientations dominantes de la Cour internationale de Justice. Elle ne préjuge cependant pas de l'issue politique de la crise vénézuélienne, ni de la question de savoir si une intervention internationale aurait été souhaitable ou nécessaire sur le plan humanitaire : ces questions, qui relèvent du politique et de la morale, n'ont pas leur place dans une analyse strictement juridique.

L'hypothèse formulée doit être nuancée à plusieurs égards. En premier lieu, elle s'inscrit dans une tradition positiviste qui fait du texte de la Charte des Nations Unies et de la jurisprudence internationale les seules sources autorisées du droit applicable. Cette approche, si elle garantit la rigueur et la prévisibilité du raisonnement juridique, peut conduire à des conclusions qui paraissent en décalage avec certaines intuitions morales ou politiques. L'absence de justification juridique d'une action n'implique pas nécessairement que cette action soit moralement répréhensible.

En second lieu, l'hypothèse de l'illicéité, bien que solidement fondée en droit positif, ne préjuge pas des évolutions futures du droit international. Comme le montrent les travaux de

BYERS et NOLTE dans leurs ouvrages « *United States Hegemony and the Foundations of International Law*²⁷ », sur les nouvelles tendances du droit de la guerre, le droit international est un système dynamique qui évolue en fonction des pratiques étatiques et des opinions juridiques. Des interventions aujourd'hui illicites pourraient, à l'avenir, trouver un fondement dans une règle coutumière en voie de formation même si rien n'indique que tel sera le cas pour les interventions du type de celle exercée par les États-Unis au Venezuela.

IX- METHODES UTILISEES

La présente analyse repose sur une approche juridique combinant plusieurs méthodes complémentaires.

La méthode exégétique constitue le premier pilier de la démarche. Elle consiste à interpréter les textes fondamentaux du droit international et au premier chef la Charte des Nations Unies pour en dégager le sens et la portée exacts des dispositions pertinentes.

La méthode casuistique constitue le second pilier de la démarche analytique. Elle consiste à confronter les normes juridiques dégagées par la méthode exégétique aux faits concrets relatifs à l'intervention américaine au Venezuela, afin d'évaluer leur compatibilité. Cette confrontation est essentielle pour donner à l'analyse toute sa portée pratique et éviter qu'elle ne reste à un niveau purement abstrait.

La méthode casuistique requiert une description précise et documentée des faits pertinents, c'est-à-dire des actions américaines dont la licéité est en cause. À cet égard, l'étude s'appuie sur des sources officielles : déclarations gouvernementales américaines et vénézuéliennes, résolutions du Conseil de sécurité, résolutions de l'Assemblée générale, rapports des organes conventionnels des droits de l'homme – ainsi que sur des sources doctrinales et journalistiques de qualité.

X- ARTICULATION ET JUSTIFICATION DU PLAN

²⁷ Michael BYERS et Georg NOLTE, *United States Hegemony and the Foundations of International Law*, Cambridge University Press, 2003, p. 2-3 et p. 512.

L'analyse de la légalité de l'intervention américaine au Venezuela conduit à structurer la réflexion autour de deux axes complémentaires.

D'une part, il conviendra de démontrer que cette intervention constitue une violation du principe fondamental d'interdiction du recours à la force ainsi que des principes de souveraineté et de non-intervention. **(Première partie)**

D'autre part, il sera établi que les exceptions traditionnellement admises au recours à la force, notamment l'autorisation du Conseil de sécurité et la légitime défense, ne peuvent être valablement invoquées en l'espèce. **(Deuxième partie)**

PREMIÈRE PARTIE : UNE INTERVENTION CONTRAIRE AU PRINCIPE FONDAMENTAL D'INTERDICTION DU RECOURS À LA FORCE

L'ordre juridique international, tel qu'il a été refondu au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a pour ambition cardinale de substituer le droit à la force. Cette première partie se propose de démontrer que les agissements des États-Unis à l'égard du Venezuela ne sauraient être interprétés comme de simples mesures diplomatiques, mais s'analysent techniquement comme une violation des normes impératives du droit international.

Pour mener à bien cette démonstration, il conviendra d'examiner dans un premier temps le principe de prohibition du recours à la force, socle de la sécurité collective (**Chapitre I**), avant d'analyser dans un second temps l'atteinte portée à la souveraineté et au principe corollaire de non-intervention dans les affaires intérieures de l'État vénézuélien (**Chapitre II**).

CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE PROHIBITION DU RECOURS A LA FORCE

Le principe de l'interdiction du recours à la force armée constitue l'une des règles fondamentales de l'ordre juridique international contemporain. Consacré par la Charte des Nations Unies et réaffirmé par une jurisprudence et une pratique étatique constantes, il s'impose aux États en tant que norme conventionnelle et coutumière d'une portée universellement reconnue. Ce chapitre vise à établir l'existence et la portée de ce principe pour ensuite l'appliquer au contexte vénézuélien.

À cet effet, il sera traité de la consécration du principe en droit international (**Section 1**), puis de l'application rigoureuse de ce principe aux formes d'interventions contemporaines observées dans le cas d'espèce (**Section 2**).

SECTION 1 : LA CONSECRATION DU PRINCIPE EN DROIT INTERNATIONAL

L'interdiction du recours à la force n'est pas une simple règle contractuelle entre États, mais le fondement même de la coexistence pacifique. Cette section s'attache à explorer l'ancrage textuel de ce principe dans la Charte des Nations Unies (Paragraphe 1), ainsi que sa reconnaissance solennelle par la jurisprudence de la Cour internationale de Justice (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'affirmation du principe par la Charte des Nations Unies

La Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre de la même année, constitue l'acte fondateur de l'ordre juridique international contemporain. Rédigée dans le traumatisme encore vif des deux guerres mondiales et de leurs cinquante millions de victimes, elle reflète la volonté des États fondateurs de substituer définitivement à la logique de puissance une logique normative fondée sur la prohibition du recours à la force. Cette volonté se matérialise principalement en son article 2,

paragraphe 4, dont la formulation mérite d'être reproduite intégralement tant elle est précise et contraignante.

« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »²⁸

La portée de cette disposition est considérable et mérite d'être analysée terme à terme. Premièrement, la prohibition n'est pas limitée à l'emploi effectif de la force : elle s'étend à la simple menace d'y recourir. Dès lors qu'un État exerce une pression sur un autre en brandissant, explicitement ou implicitement, la menace d'une action militaire pour le contraindre à adopter un certain comportement, il viole l'article 2, paragraphe 4.

Deuxièmement, la formule « soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » révèle une structure alternative qui interdit toute interprétation restrictive : même si l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'État cible ne sont pas directement visées, l'action reste prohibée si elle est incompatible avec les buts des Nations Unies, parmi lesquels figure le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Cette interprétation extensive est partagée par une partie de la doctrine internationaliste contemporaine. Le Professeur Ian BROWNLIE, dans son ouvrage de référence *International Law and the Use of Force by States*²⁹, a démontré de manière décisive que la clause « de toute autre manière incompatible » avait pour effet de fermer toute brèche dans l'interdiction. Il soulignait ainsi que l'article 2, paragraphe 4 « reflète une norme générale d'interdiction qui ne tolère d'exceptions que celles expressément prévues par la Charte elle-même ». Joe Verhoeven dans son ouvrage *Droit international Public* considère que l'interdiction du recours à la force constitue l'un des fondements essentiels de l'ordre juridique international contemporain et que les dérogations admises par la Charte des Nations unies doivent demeurer strictement encadrées afin de ne pas vider cette prohibition de sa substance³⁰.

²⁸ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 2, par. 4.

²⁹ Ian BROWNLIE, op. cit., p. 113.

³⁰ Joe VERHOEVEN, op. cit., p. 24 et p. 670

Il serait cependant inexact de présenter l'article 2, paragraphe 4 comme une innovation totale de 1945. Ses racines historiques sont plus anciennes. Dès la fin du XIXe siècle, des tentatives de limitation du recours à la guerre avaient émergé, notamment à travers les Conventions de La Haye de 1899 et 1907³¹. Le Pacte de la Société des Nations de 1919³² avait ensuite imposé une obligation de règlement pacifique préalable avant tout recours à la guerre, sans toutefois l'interdire formellement. C'est le Pacte Briand-Kellogg du 27 août 1928 signé par soixante-trois États, dont les États-Unis eux-mêmes qui franchit pour la première fois le pas d'une condamnation de la guerre en tant qu'instrument de politique nationale³³.

La Cour internationale de Justice a, dans l'arrêt *Nicaragua* de 1986³⁴, reconnu que ce traité avait contribué à la formation d'une règle coutumière d'interdiction de la guerre, qui précédait donc chronologiquement l'adoption de la Charte. Ce constat est fondamental : il signifie que l'interdiction du recours à la force n'est pas une création purement conventionnelle, mais qu'elle repose également sur une norme coutumière universellement opposable. Alain PELLET résume cette logique en soulignant que « la Charte a opéré un transfert partiel du jus ad bellum des États vers l'Organisation des Nations Unies, sous la supervision du Conseil de sécurité ³⁵».

L'architecture normative instaurée par la Charte repose sur un postulat fondamental : la gestion des différends interétatiques et le maintien de la paix sont des fonctions collectives qui ne peuvent être exercées efficacement que par un organe multilatéral doté d'une autorité représentative suffisante. C'est pourquoi la Charte confie au Conseil de sécurité, par son Chapitre VII, le monopole institutionnel du recours légal à la force collective. L'article 2, paragraphe 4 et le Chapitre VII forment ainsi un binôme indissociable : l'un prohibe l'usage unilatéral de la force, l'autre organise son usage collectif et légitimé³⁶.

Il convient par ailleurs de souligner un aspect souvent négligé par la doctrine : l'article 2, paragraphe 4 ne protège pas seulement les États membres de l'ONU les uns contre les autres. Par son renvoi à « toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » et par

³¹ Voir les Conventions de La Haye relatives au règlement pacifique des conflits internationaux (1899 et 1907)

³² Pacte de la Société des Nations, art. 12 à 15.

³³ Traité général de renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale (Pacte Briand-Kellogg), signé à Paris le 27 août 1928.

³⁴ CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (*Nicaragua c. États-Unis d'Amérique*), Fond, Arrêt du 27 juin 1986, Recueil 1986, p. 14.

³⁵ Alain PELLET, "Article 2, paragraphe 4", in Jean-Pierre COT et Alain PELLET (dir.), *La Charte des Nations Unies : commentaire article par article*, 3e éd., Economica, 2005.

³⁶ Chapitre VII de la Charte (art. 39 à 51) détaille l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression.

son ancrage dans une règle coutumière universelle, il s'applique à l'ensemble des relations interétatiques, sans distinction fondée sur l'appartenance ou non à l'Organisation. Cette universalité de la norme est décisive pour l'analyse de l'intervention américaine au Venezuela : elle écarte par avance tout argument tiré de la soi-disant spécificité des relations interaméricaines ou de l'applicabilité d'une prétendue *lex specialis* régionale qui s'y substituerait.

Enfin, la prohibition posée par l'article 2, paragraphe 4 doit être lue en combinaison avec l'article 1, paragraphe 1 de la Charte, qui identifie parmi les buts de l'Organisation « le maintien de la paix et de la sécurité internationales » et la nécessité de « prendre des mesures collectives efficaces pour prévenir et écarter les menaces à la paix ». Cette lecture téléologique renforce encore la portée de l'interdiction : tout acte étatique qui compromet le maintien de la paix ou contourne les mécanismes collectifs de gestion des crises viole l'esprit et la lettre de la Charte, même s'il ne prend pas la forme d'une invasion armée classique.

Paragraphe 2 : La portée du principe dans la jurisprudence internationale

Si la Charte des Nations Unies a posé les bases textuelles de la prohibition du recours à la force, c'est la jurisprudence internationale qui en a progressivement dégagé toute la portée normative. La Cour internationale de Justice a joué un rôle déterminant dans la précision et la consolidation de ce principe à travers plusieurs décisions majeures. Ces décisions ne sont pas de simples applications mécaniques d'un texte : elles constituent une véritable œuvre prétorienne qui a enrichi, précisé et renforcé la norme conventionnelle.

L'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 27 juin 1986 dans l'affaire des *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci* (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique³⁷) demeure, près de quarante ans après son prononcé, la décision jurisprudentielle la plus importante en matière d'interdiction du recours à la force. Son importance est d'autant plus grande qu'elle met directement en cause les États-Unis, État défendeur dans la présente affaire vénézuélienne à l'analyse, et qu'elle statue sur des pratiques

³⁷ CIJ, *Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci* (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), op. cit.

interventionnistes américaines en Amérique latine présentant de fortes similitudes avec celles déployées au Venezuela.

Dans cette affaire, la Cour était saisie de la politique américaine à l'égard du Nicaragua sandiniste : soutien aux forces Contras, minage des ports nicaraguayens, embargo économique. Sur la question préliminaire du droit applicable, la Cour a établi la double nature conventionnelle et coutumière de l'interdiction du recours à la force, en des termes qui méritent d'être rapportés :

« Le principe prohibant l'emploi de la force exprimé à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies trouve sa contrepartie dans le droit international coutumier. La Cour ne voit donc pas la raison pour laquelle les États-Unis seraient fondés à soutenir que le retrait de leur acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour les dispenserait de se conformer à cette norme.³⁸ »

Cette affirmation est d'une portée considérable. En établissant que l'interdiction du recours à la force relève à la fois du droit conventionnel et du droit coutumier, la Cour ferme toute échappatoire fondée sur l'absence d'adhésion à la Charte ou sur une prétendue règle coutumière contraire.

« L'interdiction du recours à la force est la condition de possibilité du droit international : dans un système où la force est libre, le droit n'est qu'un décor que le plus fort déchire à sa guise³⁹. » Cette citation exprime une approche systémique. Pour Combacau, l'interdiction de la force n'est pas seulement une règle morale ou politique, c'est une nécessité logique. Si les États pouvaient utiliser la force librement pour imposer leur volonté, les traités et les règles juridiques ne seraient que des mots vides. La force primerait sur le consentement. En interdisant la force, on crée un espace où le droit peut enfin exister de manière autonome. C'est ce qu'on appelle la "neutralisation de la puissance".

Sur le fond, la Cour a opéré des distinctions conceptuelles essentielles. Elle a d'abord posé que le soutien à des groupes armés irréguliers entraînement, financement, équipement, approvisionnement en armes constitue une violation du principe d'interdiction du recours à la force, sans nécessairement s'élever au niveau d'une agression armée au sens de l'article 51⁴⁰.

³⁸ Ibid.

³⁹ Jean. COMBACAU et Serge. SUR, Droit international public, Paris, LGDJ, 13e éd., 2019, p. 643.

⁴⁰ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 51.

Elle a par ailleurs affirmé que le principe de non-intervention interdit à tout État d'exercer des pressions coercitives pour contraindre un autre État à modifier ses choix politiques souverains, notamment son système économique ou son organisation politique interne⁴¹.

La Cour a également abordé la question de la légitime défense collective invoquée par les États-Unis pour justifier leur soutien aux Contras. Washington prétendait agir en réponse à une agression nicaraguayenne contre le Salvador, le Honduras et le Costa Rica. La Cour a rejeté cet argument de manière catégorique, posant que la légitime défense collective ne peut être invoquée qu'à la demande expresse de l'État qui se prétend victime d'une agression armée et uniquement si cette agression a effectivement eu lieu au sens juridique du terme. Ce raisonnement présente une pertinence directe pour l'analyse de l'intervention américaine au Venezuela, où Washington a également tenté d'invoquer des menaces sécuritaires régionales pour justifier ses actions.

L'arrêt relatif aux *Activités armées sur le territoire du Congo* (RDC c. Ouganda, 19 décembre 2005⁴²) apporte des précisions complémentaires. La Cour y a réaffirmé avec force le caractère impératif de la prohibition du recours à la force : « L'usage de la force par l'Ouganda sur le territoire congolais constitue une violation grave de l'interdiction du recours à la force exprimée à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte. » Elle a de plus précisé que le soutien à des groupes armés opérant sur le territoire d'un État tiers engage la responsabilité internationale de l'État soutien, même si ce soutien n'est qu'indirect et logistique. Ce standard de responsabilité indirecte est particulièrement important pour l'analyse de l'opération Gédéon au Venezuela⁴³.

L'avis consultatif rendu le 8 juillet 1996 sur la Licéité⁴⁴ de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires a pour sa part renforcé la dimension normative de l'interdiction en affirmant que celle-ci était applicable « sans exception aucune » et qu'elle constituait une règle fondamentale dont la dérogation ne saurait être admise. La Cour y a notamment précisé que « la menace ou l'emploi de la force à l'encontre d'un autre État, sous quelque forme que ce soit, est illicite au regard de l'article 2, paragraphe 4 ».

⁴¹ CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit., par. 242.

⁴² CIJ, *Activités armées sur le territoire du Congo* (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, Recueil 2005, p. 168.

⁴³ Pour une analyse détaillée de cette incursion, voir : Christophe VENTURA, « Venezuela : que révèle l'opération "Gedeon" du 3 mai dernier ? », IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques), 15 mai 2020. Disponible sur : <https://www.iris-france.org/147087-venezuela-que-revele-loperation-gedeon-du-3-mai-dernier/>. Consulté le 7 mai 2026.

⁴⁴ CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil 1996, p. 226.

Au-delà de la Cour internationale de Justice, d'autres juridictions internationales ont contribué à préciser la portée de l'interdiction du recours à la force. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)⁴⁵, dans plusieurs décisions relatives aux crimes d'agression, a confirmé que le recours illicite à la force constitue l'un des crimes internationaux les plus graves, pouvant engager non seulement la responsabilité de l'État mais également la responsabilité pénale individuelle de ses dirigeants. Cette dimension pénale de l'interdiction, consacrée par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans son article 8 relatif au crime d'agression, donne à la norme une effectivité supplémentaire qui dépasse la seule responsabilité étatique⁴⁶.

La constance et la cohérence de cette jurisprudence internationale sur plus de sept décennies démontrent que le principe d'interdiction du recours à la force ne s'est pas affaibli sous l'effet des nombreuses violations auxquelles il a été soumis depuis 1945. Au contraire, chaque réaffirmation jurisprudentielle renforce sa densité normative et sa légitimité en tant que règle fondamentale de l'ordre international. C'est au regard de cet édifice jurisprudentiel solide qu'il convient maintenant d'examiner l'application du principe aux interventions contemporaines en général, et à l'intervention américaine au Venezuela en particulier.

La solidité de la consécration textuelle et jurisprudentielle du principe d'interdiction du recours à la force étant établie, il convient désormais d'examiner comment ce principe s'applique aux formes contemporaines d'intervention étatique, et plus particulièrement à l'intervention américaine au Venezuela.

SECTION 2 : L'APPLICATION DU PRINCIPE AUX INTERVENTIONS CONTEMPORAINES

L'évolution des relations internationales au cours des dernières décennies a considérablement complexifié la mise en œuvre du principe d'interdiction du recours à la force. Les conflits armés traditionnels, caractérisés par des déclarations de guerre formelles et des affrontements entre armées régulières, ont cédé la place à des formes hybrides d'hostilités qui brouillent les frontières conceptuelles du droit international. Face à ces mutations, la

⁴⁵ TPIY, Chambre de première instance, Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-T, arrêt du 7 mai 1997.

⁴⁶ Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, art. 8.

qualification juridique du recours à la force dans les actions étatiques modernes (Paragraphe 1) constitue un préalable indispensable à la caractérisation de l'intervention américaine au Venezuela (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La qualification du recours à la force dans les actions étatiques modernes

La question de la qualification du recours à la force dans les actions étatiques modernes est l'une des plus débattues de la doctrine internationaliste contemporaine. Elle est au cœur de nombreux différends internationaux, car la réponse qu'on lui apporte détermine directement l'applicabilité de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte et, partant, la licéité de l'action étatique considérée. Deux problèmes principaux se posent : celui du seuil à partir duquel une action étatique constitue un « recours à la force » au sens de la Charte, et celui de l'inclusion des formes non militaires de coercition dans le champ de cette notion.

Sur la question du seuil, la doctrine et la jurisprudence internationales s'accordent pour reconnaître qu'il existe une gradation dans les formes de recours à la force, allant des incidents armés mineurs jusqu'à l'agression armée caractérisée. Dans son arrêt *Nicaragua* de 1986, la Cour internationale de Justice a opéré une distinction fondamentale entre les actes constitutifs d'agression armée au sens de l'article 51 qui déclenchent le droit de légitime défense et les actes relevant du recours à la force au sens de l'article 2, paragraphe 4 sans atteindre le seuil de l'agression armée⁴⁷. Cette distinction implique qu'un acte peut violer l'article 2, paragraphe 4 sans pour autant autoriser l'État victime à riposter par la force en légitime défense.

Cette gradation est confirmée par la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1974⁴⁸, qui définit l'agression comme « l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ». L'article 3 de cette résolution dresse une liste non exhaustive des actes constitutifs d'agression ; invasion, attaque armée, occupation militaire, blocus, et le fait de mettre son territoire à disposition d'un tiers pour une agression tout en précisant, en son article 4, que « le Conseil de sécurité peut qualifier d'agression des actes qui ne sont pas énumérés ci-dessus ». Le

⁴⁷ CIJ, Arrêt *Nicaragua*, op. cit., par. 191.

⁴⁸ AG NU, Résolution 3314 (XXIX), « Définition de l'agression », 14 décembre 1974.

commentaire de cette résolution par le Professeur RANDELZHOFFER souligne que « la liste n'est pas exhaustive et témoigne d'une conception évolutive de l'agression »⁴⁹

Sur la question de l'inclusion des formes non militaires de coercition dans la notion de recours à la force, la doctrine est divisée entre une approche restrictive et une approche extensive. Les tenants de l'approche restrictive, représentés notamment par BROWNLIE et SCHACHTER, soutiennent que l'article 2, paragraphe 4 ne vise que la force armée et ne s'étend pas aux pressions économiques ou politiques⁵⁰. Cette position s'appuie sur les travaux préparatoires de la Charte, qui montrent que les propositions d'extension de l'interdiction à la coercition économique ont été rejetées lors de la Conférence de San Francisco en 1945.

Il importe enfin de souligner que la qualification du recours à la force dans les actions étatiques modernes ne saurait se faire acte par acte, de manière atomisée, sans tenir compte de la cohérence d'ensemble de la stratégie déployée. Lorsque plusieurs actions qui, prises isolément, pourraient sembler marginales s'inscrivent dans une stratégie cohérente de déstabilisation, leur qualification juridique doit impérativement tenir compte de cette cohérence d'ensemble et de l'intention manifeste qui les sous-tend. C'est précisément ce raisonnement systémique qu'il convient d'appliquer à l'intervention américaine au Venezuela.

Paragraphe 2 : La caractérisation de l'intervention américaine comme recours à la force

L'application des critères dégagés par la doctrine et la jurisprudence internationales aux actions américaines au Venezuela conduit à caractériser l'ensemble de ces actions comme constituant un recours à la force prohibé par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies ou, à tout le moins, comme une violation grave du principe de non-intervention qui en est le corollaire. Cette caractérisation s'impose à l'examen de chacune des principales formes de l'intervention américaine, appréciées tant isolément que dans leur cohérence d'ensemble.

Le premier et plus visible volet de l'intervention américaine est constitué par le régime de sanctions économiques unilatérales imposé au Venezuela depuis 2015. Inaugurées par le

⁴⁹ Albrecht RANDELZHOFFER, "Article 2(4)", in B. SIMMA (dir.), *The Charter of the United Nations: A Commentary*, Oxford University Press, 2002.

⁵⁰ BROWNLIE, *op. cit.* Voir aussi Oscar SCHACHTER, *The International Law in Theory and Practice*. Kluwer Academic Publishers, 1991, p. 135.

décret présidentiel du 9 mars 2015 signé par le Président Obama⁵¹, qui désignait le Venezuela comme une « menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis » qualification dont la validité juridique est elle-même contestable, ces sanctions ont été progressivement étendues et durcies sous la présidence de Donald TRUMP. Elles ont culminé avec le décret du 28 janvier 2019 imposant un embargo pétrolier total et le gel des avoirs du gouvernement vénézuélien et de PDVSA aux États-Unis⁵².

La gravité de ces sanctions sur l'économie vénézuélienne est documentée par des sources internationales indépendantes. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales, Idriss JAZAIRY, dans son rapport au Conseil des droits de l'homme de 2019 (A/HRC/42/46)⁵³, a estimé que ces sanctions avaient « aggravé de manière significative la crise humanitaire au Venezuela » et causé des souffrances « disproportionnées à la population civile »⁵⁴. Son successeur, Alena DOUHAN, a qualifié dans son rapport de mission de 2021 les sanctions américaines de mesures ayant « des effets négatifs substantiels sur les droits à la vie, à la santé, à l'alimentation et à d'autres droits fondamentaux des Vénézuéliens »⁵⁵. Ces constats factuels sont essentiels pour la qualification juridique : ils attestent que les sanctions américaines ont eu des effets destructeurs comparables, dans leur intensité et leur ampleur, à ceux d'une action militaire directe.

Du point de vue juridique, ces sanctions constituent a minima une violation du principe de non-intervention tel que défini par la Cour internationale de Justice dans l'arrêt *Nicaragua*.

⁵¹ Executive Order n° 13692, « Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela », signé le 8 mars 2015, pris effet le 9 mars 2015, publié au Federal Register, vol. 80, n° 47, 11 mars 2015, pp. 12747-12751 (réf. 2015-05677). Le décret, fondé sur l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 50 U.S.C. § 1701 et seq.) et le National Emergencies Act (NEA, 50 U.S.C. § 1601 et seq.), qualifiait expressément la situation au Venezuela de « menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis » et déclarait l'état d'urgence nationale.

⁵² Les sanctions ont été progressivement renforcées sous l'administration Trump par une série de décrets exécutifs : E.O. n° 13808 du 24 août 2017 ; E.O. n° 13827 du 19 mars 2018 ; E.O. n° 13835 du 21 mai 2018 ; E.O. n° 13850 du 1^{er} novembre 2018. L'E.O. n° 13857 du 28 janvier 2019, intitulé « Taking Additional Steps to Address the National Emergency With Respect to Venezuela », a élargi la définition du « gouvernement vénézuélien » afin d'y inclure expressément la Banque centrale du Venezuela et la PDVSA, ainsi que toute personne ayant agi pour le compte du régime Maduro. C'est en application de cet E.O. 13850, tel qu'amendé, que l'OFAC (Office of Foreign Assets Control) a inscrit le 28 janvier 2019 la société pétrolière d'État PDVSA sur la liste des Specially Designated Nationals, bloquant l'ensemble de ses avoirs soumis à la juridiction américaine.

⁵³ Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport du Rapporteur spécial sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits de l'homme, Idriss JAZAIRY, doc. A/HRC/42/46, 5 juillet 2019, disponible sur : <https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ahrc4246> . Consulté le 7 mai 2026.

⁵⁴ déclaration du même auteur du 31 janvier 2019 (OHCHR)

⁵⁵ Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur la jouissance des droits de l'homme, Alena DOUHAN, Visite en République bolivarienne du Venezuela, doc. A/HRC/48/59/Add.2, 4 octobre 2021, disponible sur : <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4859add2>. Consulté le 7 mai 2026.

En ciblant délibérément l'économie vénézuélienne pour contraindre le gouvernement Maduro à renoncer au pouvoir ou à modifier ses politiques intérieures, les États-Unis exercent précisément la forme de coercition que la Cour a qualifiée d'intervention prohibée : une action portant sur des matières relevant de la compétence souveraine de l'État, organisation politique interne, gestion des ressources naturelles exercée par des méthodes coercitives.

Le deuxième volet de l'intervention américaine réside dans la reconnaissance, le 23 janvier 2019, de Juan GUAIDÓ comme « président par intérim légitime » du Venezuela par le Président Trump⁵⁶. Cette reconnaissance, intervenue quelques heures à peine après l'autoproclamation de M. GUAIDÓ en violation de l'ordre constitutionnel vénézuélien tel qu'établi par la Cour suprême du pays, constitue une violation flagrante du droit international de la reconnaissance des gouvernements.

En droit international, la reconnaissance d'un gouvernement doit se fonder sur le critère objectif du contrôle effectif : un gouvernement est reconnu parce qu'il exerce effectivement le pouvoir sur le territoire de l'État et sur sa population, quelle que soit la manière dont il est parvenu au pouvoir. Ce principe, consacré par la doctrine Estrada⁵⁷ et largement accepté en droit international positif, vise précisément à éviter que la reconnaissance ou son refus ne serve d'instrument d'ingérence dans les affaires politiques intérieures d'un État souverain.

Or, au moment de la reconnaissance américaine, Juan GUAIDÓ ne contrôlait ni le territoire vénézuélien, ni les forces armées, ni les institutions administratives et judiciaires du pays. Comme l'a analysé le Professeur Marcelo KOHEN, « La reconnaissance prématurée d'un gouvernement qui ne contrôle pas effectivement le territoire constitue une violation du principe de non-intervention, dans la mesure où elle vise à consacrer par des moyens extérieurs une situation politique que le droit interne de l'État concerné ne reconnaît pas.⁵⁸ » Cette analyse est corroborée par la position de la grande majorité des États du monde, qui ont refusé de suivre Washington dans cette reconnaissance précipitée.

⁵⁶ Maison Blanche, Déclaration du Président Donald J. TRUMP, « Statement Announcing United States Recognition of National Assembly President Juan Gerardo Guaidó Márquez as Interim President of Venezuela », 23 janvier 2019, Daily Compilation of Presidential Documents (DCPD), n° DCPD201900046, disponible sur : <https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201900046/pdf/DCPD-201900046.pdf>. également le communiqué du Secrétaire d'État Michael R. Pompeo du même jour, disponible sur : <https://www.state.gov>. Consulté le 5 mai 2026.

⁵⁷ Déclaration de Genaro Estrada, Secrétaire aux Relations extérieures du Mexique (1930), prônant le maintien ou le retrait des agents diplomatiques sans juger la légitimité des gouvernements.

⁵⁸ Olivier CORTEN, *ob. cit.*, p. 459.

Le troisième volet le plus grave du point de vue du jus ad bellum mais aussi le plus difficile à établir probatoire concerne les présomptions sérieuses d'implication américaine dans des tentatives de déstabilisation militaire. L'opération dite « Gédéon⁵⁹ » de mai 2020 constitue l'épisode le mieux documenté. Cette tentative d'incursion paramilitaire par voie maritime visait, selon les déclarations de ses organisateurs capturés par les autorités vénézuéliennes, à « arrêter ou éliminer » le Président Maduro⁶⁰. Les mercenaires capturés ont affirmé avoir été recrutés et entraînés aux États-Unis par la société militaire privée Silvercorp USA, dont le contrat avec des membres de l'opposition vénézuélienne fut publié par le Washington Post⁶¹.

Si l'implication directe du gouvernement américain dans cette opération n'a pas été établie au niveau juridique international, les éléments circonstanciels disponibles justifient une présomption sérieuse. Or, au regard du standard de preuve applicable en droit international tel qu'il ressort notamment de l'arrêt *Nicaragua*, il suffit que les éléments disponibles permettent à la Cour d'inférer raisonnablement l'implication de l'État mis en cause, sans qu'il soit nécessaire de prouver chaque acte individuel. La Cour avait en effet conclu à la responsabilité des États-Unis pour le soutien aux Contrás sans avoir à établir leur implication directe dans chaque opération spécifique.

Le quatrième volet de l'intervention américaine réside dans le financement systématique et documenté de l'opposition politique vénézuélienne. Selon les données publiées par l'USAID et le National Endowment for Democracy (NED), ces organismes ont versé, depuis 2002, des centaines de millions de dollars à des partis politiques, des médias, des organisations de la société civile et des groupes étudiants vénézuéliens opposés au gouvernement⁶². Ces transferts

⁵⁹ L'opération Gideon (Operación Gedeón), parfois désignée comme l'incursion maritime sur la baie de Macuto, est une tentative lancée par des groupes armés rebelles vénézuéliens et la société paramilitaire américaine Silvercorp, pour infiltrer le Venezuela depuis la Colombie, en commençant par l'État côtier de La Guaira, dans le but de renverser le gouvernement du président Nicolás Maduro.

⁶⁰ Pour plus d'informations voir Associated Press, 1er mai 2020 ; Bellingcat, « The Invasion of Venezuela, Brought To You By Silvercorp USA », 5 mai 2020, disponible sur : <https://www.bellingcat.com>. Consulté le 30 avril 2026.

⁶¹ The Washington Post, « Read the attachments to the General Services Agreement between the Venezuelan opposition and Silvercorp », 6 mai 2020, disponible sur : <https://www.washingtonpost.com/context/read-the-attachments-to-the-general-services-agreement-between-the-venezuelan-opposition-and-silvercorp/e67f401f-8730-4f66-af53-6a9549b88f94> Consulté le 1 mai 2026. L'authenticité du document de 41 pages a été vérifiée à la fois par le Washington Post, qui l'a publié, et par l'un de ses signataires, Juan José Rendón, conseiller politique de Guaidó, dont la signature figure sur le contrat aux côtés de celles de l'opposant Sergio Vergara et de Jordan Goudreau.

⁶² Le National Endowment for Democracy (NED) est une organisation quasi-gouvernementale créée en 1983 par le Congrès américain, financée quasi-exclusivement par des crédits fédéraux annuels inscrits au budget du Département d'État. V. NED, Annual Reports, disponibles sur : <https://www.ned.org/publications/annual-reports>. Consulté le 29 Avril 2026. Le NED et l'USAID ont acheminé des financements à plusieurs dizaines de millions de dollars vers des partis politiques, des organisations non gouvernementales et des groupes de la société civile vénézuéliens opposés au gouvernement, dont les partis Primero Justicia et Voluntad Popular de Leopoldo López, ainsi que l'ONG Súmate de María Corina Machado.

financiers, même s'ils n'impliquent pas directement l'usage de la force armée, constituent une forme d'ingérence dans les affaires politiques internes du Venezuela qui viole le principe de non-intervention consacré par la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale⁶³.

Le cinquième et plus grave volet de l'intervention américaine réside dans l'opération militaire directe dite « Détermination absolue » (Absolute Resolve), conduite dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026. Cette opération, menée par des forces spéciales et des avions militaires américains, a ciblé plusieurs sites stratégiques du nord du Venezuela, dont la base aérienne de La Carlota et le complexe militaire de Fuerte Tiuna à Caracas⁶⁴. Elle a causé des dégâts considérables, fait une centaine de victimes, et abouti à l'enlèvement du président en exercice Nicolás Maduro ainsi que de son épouse Cilia Flores, immédiatement transférés aux États-Unis pour y être jugés sous des chefs d'accusation de narco-terrorisme⁶⁵. Les États-Unis ont justifié cette opération par l'exécution de mandats d'arrêt fédéraux américains et par la lutte contre le narcotrafic, invoquant le décret présidentiel 14157 qualifiant certains cartels de la drogue d'organisations terroristes étrangères⁶⁶.

Cette opération constitue, sans conteste possible, un recours à la force armée au sens plein de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies. Contrairement aux volets précédents qui pouvaient prêter à discussion quant à leur qualification au regard de la notion de force, les frappes militaires directes sur le territoire d'un État souverain et l'enlèvement de son chef d'État en exercice franchissent manifestement tous les seuils de gravité retenus par la doctrine et la jurisprudence internationales. Comme le démontre CORTEN dans son analyse directe de l'opération, l'argument selon lequel celle-ci ne constituerait qu'une simple mesure d'exécution d'une décision de justice est juridiquement inopérant : « l'article 2 paragraphe 4 interdit en effet tout recours à la force dans les relations internationales [...] peu importe à cet égard l'objectif dudit recours à la force »⁶⁷. Un mandat d'arrêt de droit interne américain ne

⁶³ AG NU, Résolution 2625 (XXV), « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États », 24 octobre 1970.

⁶⁴ Amnesty International, « Intervention militaire américaine au Venezuela : l'inquiétude monte », 14 janvier 2026, disponible sur : <https://www.amnesty.fr/actualites/venezuela-intervention-militaire-etats-unis>. Consulté le 7 mai 2026.

⁶⁵ Olivier CORTEN, L'opération « Détermination absolue » au Venezuela, op. cit.

⁶⁶ Crise américano-vénézuélienne depuis 2025, Wikipédia, disponible sur : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Criseaméricano-énézuéliennedepuis2025>. Consulté le 7 mai 2026.

⁶⁷Olivier CORTEN, L'opération « Détermination absolue » au Venezuela, op. cit.

saurait en aucun cas valoir autorisation internationale de recourir à la force armée sur le territoire d'un État étranger souverain.

La réaction internationale a immédiatement confirmé cette qualification. Le Secrétaire général des Nations Unies, António GUTERRES, a exprimé son inquiétude face au fait que « le droit international n'ait pas été respecté » et a déploré un « dangereux précédent »⁶⁸. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a pour sa part déclaré que l'opération avait porté atteinte aux « principes fondamentaux du droit international », rappelant expressément que « le droit international interdit clairement aux États de menacer ou d'employer la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État » et que « la responsabilité pour de telles violations ne peut être obtenue par une intervention militaire unilatérale qui viole le droit international »⁶⁹. Au Conseil de sécurité, réuni en séance d'urgence dès le 5 janvier 2026, des condamnations ont été formulées par la Russie, la Chine, le Mouvement des non-alignés ainsi que par plusieurs États européens⁷⁰. CORTEN relève que cette réaction internationale massive a été l'occasion pour la communauté internationale de « réaffirmer l'importance de la Charte des Nations Unies et de ses principes les plus fondamentaux, en particulier l'interdiction du recours à la force et le principe de non-intervention »⁷¹.

L'analyse systématique de ces quatre volets sanctions économiques, reconnaissance d'un gouvernement fantoche, soutien présumé à des opérations paramilitaires, financement de l'opposition révèle une stratégie cohérente et délibérée visant à provoquer un changement de régime au Venezuela par des moyens coercitifs variés. C'est cette cohérence d'ensemble qui confère à l'intervention américaine sa nature de violation caractérisée du droit international. Comme l'a observé CORTEN dans *The Law Against War*⁷² la notion d'« agression indirecte » (indirect aggression) et démontre que la possibilité de qualifier comme agresseur un État qui héberge ou tolère des groupes privés menant des attaques contre un autre État n'est pas clairement reconnue en droit positif. Son approche est positiviste : il examine la pratique des

⁶⁸ Enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis, Wikipédia, op. cit.

⁶⁹ Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, déclaration de la porte-parole Ravina SHAMDASANI, 6 janvier 2026, disponible sur : <https://www.turkiyetoday.com/world/un-rights-body-says-us-military-operation-in-venezuela-breached-international-law-3212502> Consulté le 7 mai 2026.

⁷⁰ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

⁷¹ Ibid.

⁷² Olivier Corten, *The Law Against War*, Oxford, Hart Publishing, 2010. p. 465.

États et la jurisprudence cas par cas, mais ne formule pas de principe général sur la « cohérence d'ensemble » dans les termes cités.

En définitive, qu'on adopte la conception extensive ou la conception restrictive de la notion de recours à la force, la conclusion s'impose : l'intervention américaine au Venezuela viole le droit international. Si l'on retient la conception extensive, les sanctions économiques et le soutien à des groupes paramilitaires constituent un recours à la force au sens de l'article 2, paragraphe 4. Si l'on s'en tient à la conception restrictive limitée à la force armée, ces mêmes actions constituent néanmoins une violation grave du principe coutumier de non-intervention consacré par la jurisprudence internationale. En tout état de cause, et quelle que soit la conception retenue, l'opération « Détermination absolue » du 3 janvier 2026 lève définitivement toute ambiguïté : les frappes militaires directes sur le territoire vénézuélien et l'enlèvement du président en exercice constituent un recours à la force armée caractérisé, incontestablement prohibé par l'article 2, paragraphe 4, et dont l'illicéité, comme le souligne CORTEN, « n'est sérieusement contestée par aucun spécialiste »⁷³. Cette triple qualification recours à la force armée directe, violations antérieures du principe de non-intervention, et stratégie cohérente de déstabilisation renforce la solidité du constat d'illicéité et le rend imperméable à tout argumentaire restrictif.

La démonstration que l'intervention américaine au Venezuela constitue un recours à la force prohibé ou, a minima, une violation grave du principe de non-intervention, étant établie au terme du Chapitre I, il convient désormais d'examiner, dans le Chapitre II, les atteintes spécifiques portées par cette intervention à la souveraineté de l'État vénézuélien et à son indépendance politique dimensions complémentaires qui viennent renforcer le constat général d'illicéité.

⁷³ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

CHAPITRE II : L'ATTEINTE A LA SOUVERAINETE ET AU PRINCIPE DE NON-INTERVENTION

L'analyse conduite au Chapitre I a permis d'établir que l'intervention américaine au Venezuela pouvait être qualifiée de recours à la force au sens de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, ou à tout le moins de violation grave du principe coutumier de non-intervention. Le Chapitre II prolonge cette démonstration en examinant deux principes complémentaires du droit international qui se trouvent simultanément mis en cause : la souveraineté étatique et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États. Ces deux principes, loin d'être redondants avec l'interdiction du recours à la force, constituent des garanties juridiques autonomes dont la violation par les États-Unis au Venezuela mérite un examen distinct. Il convient d'en exposer d'abord le contenu et la portée juridique (**Section 1**), avant de démontrer comment l'intervention américaine les a méconnus de manière caractérisée (**Section 2**).

SECTION 1 : LA SOUVERAINETE ET LA NON-INTERVENTION COMME GARANTIES JURIDIQUES

La souveraineté étatique et le principe de non-intervention constituent les deux piliers complémentaires de l'architecture juridique internationale post-westphalienne⁷⁴. Ils entretiennent entre eux un rapport de présupposition réciproque : la souveraineté crée la sphère protégée, la non-intervention en garantit le respect. Comprendre leurs fondements respectifs est indispensable pour mesurer l'ampleur des atteintes qui leur ont été portées par l'intervention américaine au Venezuela.

Paragraphe 1 : La souveraineté comme fondement de l'indépendance étatique

⁷⁴ Les traités de Westphalie (Traité d'Osnabrück et Traité de Münster, 24 octobre 1648) sont traditionnellement présentés comme l'acte fondateur de l'ordre juridique international moderne, consacrant l'égalité souveraine des États et l'exclusion de toute ingérence dans leurs affaires intérieures. Toutefois, cette lecture doit être nuancée : comme le souligne Andreas Osiander, le « mythe westphalien » procède largement d'une reconstruction doctrinale a posteriori, les textes de 1648 ne posant pas explicitement ces principes dans les termes que la doctrine ultérieure leur a prêtés.

La souveraineté constitue le concept cardinal de l'ordre juridique international. Héritée de la tradition westphalienne du XVII^e siècle, elle désigne la plénitude de la compétence d'un État sur son territoire national et la totalité de ses prérogatives dans ses relations avec les autres sujets du droit international. Selon Jean COMBACAU, « la souveraineté internationale n'est pas un pouvoir, mais une qualité que le droit international reconnaît à l'État, et si cette qualité est de n'être pas soumise à un pouvoir supérieur, alors elle s'analyse comme une liberté, la liberté qu'a l'État de faire ce qui est en son pouvoir⁷⁵ ». Consacrée à l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies sous la forme du principe d'« égalité souveraine » de tous les membres de l'Organisation⁷⁶, elle constitue le postulat fondateur sur lequel repose l'ensemble du système juridique international.

La définition classique de la souveraineté a été posée par la sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928 par MAX HUBER dans l'affaire de *l'Île de Palmas* (États-Unis c. Pays-Bas)⁷⁷. L'arbitre y définit la souveraineté dans les relations entre États comme « le droit d'exercer à l'exclusion de tout autre État les fonctions étatiques ». Cette formulation met en évidence le double aspect de la souveraineté : un aspect positif ; la compétence exclusive de l'État sur son territoire et sa population et un aspect négatif ; l'exclusion de toute compétence concurrente d'un État tiers⁷⁸. C'est précisément cet aspect négatif qui est en cause lorsqu'un État tiers intervient dans les affaires d'un autre État souverain.

La Cour internationale de Justice a, dans son arrêt *Nicaragua* 1986, rappelé que le principe de souveraineté étatique implique « le droit de tout État souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure ». Cette formule, d'une clarté remarquable, énonce de manière synthétique le lien consubstantiel entre la souveraineté et l'immunité à l'égard des pressions extérieures. La souveraineté est indivisible et absolue en ce sens qu'elle ne souffre pas de partage : un État ne peut être souverain à moitié.. Il en découle que toute atteinte portée à la capacité d'un État de décider librement de son organisation politique interne constitue une atteinte à sa souveraineté, quelle que soit l'intensité de cette atteinte.

La souveraineté comporte deux dimensions indissociables qui sont toutes deux en jeu dans le cas vénézuélien. La souveraineté interne désigne la compétence exclusive de l'État pour

⁷⁵ Jean. COMBACAU, « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l'État », *Pouvoirs*, n° 67, 1993, p. 47 et s.

⁷⁶ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 2, par. 1.

⁷⁷ Cour permanente d'arbitrage (CPA), Affaire de l'Île de Palmas (ou Miangas), sentence du 4 avril 1928, Recueil des sentences arbitrales, vol. II, pp. 829-871.

⁷⁸ Nguyen Quoc DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLELET, op. cit., p. 671.

organiser ses institutions politiques, son système économique et son ordre juridique sur son propre territoire. La souveraineté externe désigne son indépendance dans la conduite de ses relations internationales et son égalité formelle avec les autres États dans l'ordre juridique international. L'intervention américaine au Venezuela porte atteinte à ces deux dimensions : à la souveraineté interne en cherchant à modifier l'organisation politique du pays par des pressions extérieures, et à la souveraineté externe en contestant la légitimité du gouvernement vénézuélien à représenter l'État sur la scène internationale.

Il convient enfin de souligner que la souveraineté n'est pas un concept figé. Le Sommet mondial de 2005 a consacré le concept de « responsabilité de protéger » (R2P), qui admet que la souveraineté peut, dans des circonstances exceptionnelles et sous l'autorité du Conseil de sécurité, céder devant l'impératif de protection des populations civiles contre des violations graves des droits de l'homme. Cependant, et c'est là un point décisif pour l'analyse de l'intervention américaine au Venezuela, la responsabilité de protéger ne crée pas un droit d'intervention unilatérale. Elle ne peut être mise en œuvre que par le Conseil de sécurité, après constat d'une menace contre la paix au sens du Chapitre VII. En l'absence d'une telle autorisation, le bouclier de la souveraineté demeure pleinement opposable⁷⁹.

Paragraphe 2 : Le principe de non-intervention dans les affaires internes des États

Le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États constitue le prolongement naturel et nécessaire de la souveraineté étatique. Consacré à l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies qui interdit même à l'Organisation des Nations Unies d'intervenir dans les affaires relevant essentiellement de la compétence nationale d'un État⁸⁰, il constitue une règle à la fois conventionnelle et coutumière universellement applicable.

La portée normative de ce principe a été précisée et enrichie par plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. La résolution 2131 (XX) du 21 décembre 1965, intitulée « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté », constitue la première codification systématique de ce principe. Elle affirme que tout État a « le droit inaliénable de

⁷⁹ Sur les limites de la R2P, voir : Résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, « Document final du Sommet mondial de 2005 », par. 138-139.

⁸⁰ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 2, par. 7.

choisir son système politique, économique, social et culturel, sans aucune forme d'ingérence de la part de tout autre État ». La résolution 2625 (XXV) de 1970 vient compléter cette formulation en précisant que l'interdiction de l'intervention couvre non seulement les actions armées directes, mais également « les mesures économiques, politiques ou de tout autre type⁸¹ » exercées à des fins coercitives.

La définition la plus précise du principe de non-intervention en droit international positif a été fournie par la Cour internationale de Justice dans l'arrêt *Nicaragua* de 1986. La Cour y définit l'intervention prohibée comme celle « qui porte sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des États permet à chacun d'eux de se décider librement » et qui « emploie des méthodes de coercition à l'égard de ces choix⁸² ». Cette définition articule deux éléments cumulatifs : un élément matériel l'objet de l'intervention doit relever de la compétence souveraine de l'État et un élément intentionnel l'action doit être coercitive, c'est-à-dire viser à contraindre l'État à adopter ou abandonner un certain comportement.

La Cour précise en outre que le choix du système politique, économique, social et culturel d'un État⁸³, ainsi que la formulation de sa politique étrangère, relèvent par excellence du domaine réservé de la souveraineté étatique. Elle souligne dans des termes qui s'appliquent directement à la situation vénézuélienne :

« L'adhésion d'un État à une doctrine particulière ne constitue pas une violation du droit international coutumier ; conclure autrement reviendrait à priver de substance le principe fondamental de la souveraineté étatique, sur lequel repose l'ensemble du droit international, et la liberté qu'a chaque État de choisir son système politique, social, économique et culturel. »

Comme le souligne Pierre-Marie Dupuy, le principe de non-intervention revêt un caractère absolu en ce qu'il interdit non seulement toute agression armée contre le territoire d'un État étranger, mais également tout soutien à des activités subversives ou terroristes visant à déstabiliser le régime d'un autre État⁸⁴. Cette observation prend toute sa mesure dans le contexte vénézuélien, où les États-Unis ont explicitement formulé comme objectif de leur

⁸¹ AG NU, Résolution 2625 (XXV), op. cit.

⁸² CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit., par. 205.

⁸³ Ibid., par. 263.

⁸⁴ Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, op. cit., pp. 179-180.

politique étrangère l'instauration d'un gouvernement démocratique en remplacement du régime Maduro.

Les fondements juridiques de la souveraineté et du principe de non-intervention étant établis, il convient d'examiner comment l'intervention américaine au Venezuela a concrètement porté atteinte à ces deux garanties fondamentales du droit international.

SECTION 2 : L'INGERENCE AMERICAINE DANS LES AFFAIRES INTERNES DU VENEZUELA

L'application des critères dégagés à la Section 1 aux actions américaines au Venezuela révèle une double violation : d'une part, une influence exercée de manière coercitive sur l'organisation politique interne de l'État vénézuélien (paragraphe 1) ; d'autre part, une remise en cause systématique de l'indépendance souveraine du Venezuela dans la conduite de ses affaires (paragraphe 2). Ces deux dimensions de l'illicéité sont complémentaires et se renforcent mutuellement.

Paragraphe 1 : Une influence sur l'organisation politique interne de l'État Vénézuélien

L'élément le plus manifeste de l'ingérence américaine dans l'organisation politique interne du Venezuela réside dans la reconnaissance de Juan GUAIDÓ comme « président par intérim légitime » par l'administration TRUMP le 23 janvier 2019⁸⁵. Cet acte unilatéral, qui consiste pour un État étranger à désigner le titulaire légitime du pouvoir exécutif d'un autre État souverain, constitue une violation directe et caractérisée du principe de non-intervention tel que défini par la Cour internationale de Justice dans l'arrêt Nicaragua⁸⁶. Il porte précisément sur une matière ; le choix du gouvernement qui relève par excellence de la compétence souveraine exclusive de l'État vénézuélien, et il est clairement coercitif puisqu'il vise à contester la légitimité du gouvernement Maduro et à l'inciter à quitter le pouvoir.

⁸⁵ The White House, Statement from President Donald J. Trump Recognizing Venezuelan National Assembly President Juan Guaido as the Interim President of Venezuela, 23 janvier 2019, disponible sur : <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-recognizing-venezuelan-national-assembly-president-juan-guaido-interim-president-venezuela> (consulté le 8 mai 2026).

⁸⁶ CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit., par. 202-205.

Comme le souligne Giuseppe Puma, la reconnaissance de Juan Guaidó comme président par intérim, immédiatement assortie d'un soutien financier et de sanctions économiques contre le gouvernement Maduro, constitue dans son ensemble un cours d'action illicite au regard du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États⁸⁷. Comme le soulignent Federica Paddeu et Alonso Gurmendi Dunkelberg, la reconnaissance d'un gouvernement en droit international demeure soumise au critère de l'effectivité, lequel exige le contrôle réel du territoire, l'obéissance habituelle de la population et une perspective raisonnable de permanence¹. Or, au moment de sa reconnaissance par les États-Unis, M. GUAIDÓ ne disposait d'aucun des attributs matériels du pouvoir : ni le contrôle des forces armées, ni celui de l'administration territoriale, ni celui des ressources économiques de l'État⁸⁸.

L'ingérence dans l'organisation politique interne du Venezuela se manifeste également à travers le financement massif et systématique de l'opposition politique vénézuélienne par des organismes américains. Le National Endowment for Democracy (NED) et l'USAID ont déversé, depuis la première élection d'Hugo CHÁVEZ en 1999, des dizaines de millions de dollars dans le tissu partisan et associatif de l'opposition⁸⁹. Ces financements ont permis de structurer, de former et d'équiper des partis politiques, des ONG, des médias d'opposition et des groupes étudiants dans le seul objectif d'affaiblir le gouvernement chaviste puis maduriste. Cette pratique, qui n'est pas spécifique au Venezuela elle avait déjà été utilisée au Nicaragua dans les années 1980, a été explicitement condamnée par la Cour internationale de Justice dans son arrêt de 1986 comme une violation du principe de non-intervention⁹⁰.

Il convient d'insister sur le fait que cette ingérence dans les affaires politiques internes du Venezuela ne relève pas d'un simple exercice de la liberté d'expression diplomatique. Les États-Unis ne se sont pas contentés d'exprimer une préférence pour un système de gouvernement démocratique ou de critiquer les violations des droits de l'homme au Venezuela. Ils ont mis en œuvre une stratégie active, financée et organisée, visant à modifier par des

⁸⁷ Giuseppe PUMA, « The principle of non-intervention in the face of the Venezuelan crisis », *Questions of International Law (QIL-QDI)*, 31 mars 2021, disponible sur : <https://www.qil-qdi.org/the-principle-of-non-intervention-in-the-face-of-the-venezuelan-crisis/> (consulté le 8 mai 2026).

⁸⁸ Federica PADDEU et Alonso GURMENDI DUNKELBERG, « Recognition of Governments: Legitimacy and Control Six Months after Guaidó », *Opinio Juris*, 18 juillet 2019, disponible sur : <http://opiniojuris.org/2019/07/18/recognition-of-governments-legitimacy-and-control-six-months-after-guaido> (consulté le 8 mai 2026).

⁸⁹ Venezuela: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service (CRS), rapport au Congrès américain, disponible sur : <https://www.congress.gov/crs-product/R44841> (consulté le 8 mai 2026). V. également NED, Annual Report 2013, disponible sur : <https://www.ned.org> (consulté le 8 mai 2026).

⁹⁰ CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit., par. 242 (concernant le financement des Contras, ici appliqué par analogie au financement de l'opposition vénézuélienne).

pressions extérieures l'équilibre politique interne d'un État souverain. Cette distinction entre la critique diplomatique licite et l'ingérence coercitive illicite est fondamentale en droit international. Comme le rappelle la doctrine classique, notamment Oppenheim dans son ouvrage *International Law*, dont l'œuvre a été actualisée par Jennings et Watts, la simple interférence ne saurait être assimilée à une intervention prohibée ; c'est seulement lorsque l'acte revêt un caractère forcible, dictatorial ou autrement coercitif, en privant l'État visé du contrôle sur ses propres affaires, qu'il franchit le seuil de l'illicéité⁹¹. Dans le même sens, Jamnejad et Wood dans leurs articles « *The Principle of Non-Intervention* » précisent que la coercition constitue le cœur même du mal que le principe de non-intervention cherche à prévenir, de sorte que seuls les actes atteignant une certaine magnitude sont susceptibles de tomber sous le coup de cette prohibition⁹².

Paragraphe 2 : Une remise en cause de l'indépendance du Venezuela

Au-delà de l'ingérence dans l'organisation politique interne, l'intervention américaine au Venezuela a porté une atteinte profonde à l'indépendance souveraine de cet État dans la conduite de ses affaires économiques et internationales. Cette atteinte prend principalement la forme du régime de sanctions unilatérales, dont l'ampleur et la finalité avouée révèlent une volonté de soumettre le Venezuela à une tutelle économique incompatible avec les principes d'égalité souveraine et de non-intervention⁹³.

Les sanctions américaines imposées au Venezuela ne constituent pas de simples contre-mesures proportionnées en réponse à un acte illicite imputable à cet État. Elles forment un régime systématique de strangulation économique visant explicitement à provoquer l'effondrement du gouvernement vénézuélien. L'embargo pétrolier total instauré en janvier 2019, le gel des avoirs de PDVSA aux États-Unis, l'interdiction faite aux entreprises américaines de commercer avec le Venezuela, le blocage de l'accès de l'État vénézuélien aux marchés financiers internationaux ces mesures constituent, par leur nature et leur ampleur

⁹¹ Robert JENNINGS et Arthur WATTS (éds.), *Oppenheim's International Law*, vol. I, 9ème éd., Longman, 1992, p. 428.

⁹² Maziar JAMNEJAD et Michael WOOD, « *The Principle of Non-Intervention* », *Leiden Journal of International Law*, vol. 22, n° 2, juin 2009, pp. 345-381, disponible sur : <https://doi.org/10.1017/S0922156509005858> (consulté le 8 mai 2026).

⁹³ Voir l'article 2, paragraphes 1 et 7 de la Charte des Nations Unies, op. cit.

combinées, une tentative de priver le Venezuela des ressources nécessaires à l'exercice de sa souveraineté économique.

Cette qualification est confirmée par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies, Alena DOUHAN, qui, à l'issue de sa mission officielle au Venezuela en février 2021, a conclu que les sanctions américaines constituent des mesures coercitives unilatérales incompatibles avec le droit international, ayant eu des effets dévastateurs sur l'ensemble de la population vénézuélienne et violant les principes fondamentaux de souveraineté et de non-intervention⁹⁴

La remise en cause de l'indépendance du Venezuela se manifeste enfin à travers la politique américaine de transfert des avoirs de l'État vénézuélien à l'opposition⁹⁵. Après la reconnaissance de GUAIDÓ, les États-Unis ont autorisé la « délégation » des avoirs vénézuéliens détenus aux États-Unis y compris les réserves d'or et les comptes bancaires gouvernementaux au gouvernement non représentatif de GUAIDÓ⁹⁶. Cette décision, qui dépouille le gouvernement légalement établi de ses ressources souveraines au profit d'une faction politique non représentative, constitue une violation particulièrement grave du principe de souveraineté permanente sur les ressources nationales.

L'ensemble de ces violations ; ingérence dans l'organisation politique interne et atteinte à l'indépendance économique forme un tableau d'une cohérence et d'une gravité indéniables. Pris individuellement, chacun de ces actes pourrait peut-être prêter à discussion quant à sa qualification précise au regard du droit international. Mais appréciés dans leur globalité, à la lumière de la finalité explicitement affichée par les autorités américaines, provoquer un changement de régime au Venezuela, ils révèlent une stratégie d'intervention systématique dans les affaires intérieures d'un État souverain qui est incompatible avec les principes fondamentaux du droit international.

⁹⁴ Alena DOUHAN, Rapporteuse spéciale sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l'exercice des droits de l'homme, Rapport sur la visite en République bolivarienne du Venezuela, Doc. ONU A/HRC/48/59/Add.2, Conseil des droits de l'homme, 48ème session, septembre 2021, disponible sur : <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4859add2-visit-bolivarian-republic-venezuela-report-special> (consulté le 8 mai 2026).

⁹⁵ The White House, Executive Order 13857 — Taking Additional Steps to Address the National Emergency with Respect to Venezuela, 25 janvier 2019, Federal Register, vol. 84, n° 20, 30 janvier 2019, disponible sur : <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13857-taking-additional-steps-address-the-national-emergency-with-respect> (consulté le 8 mai 2026).

⁹⁶ The White House, Executive Order 13884 — Blocking Property of the Government of Venezuela, 5 août 2019, disponible sur : <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-executive-order-blocking-property-government-venezuela/> (consulté le 8 mai 2026).

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Au terme de cette première partie, la démonstration est établie : l'intervention américaine au Venezuela constitue une violation caractérisée du droit international à un double titre. D'une part, elle contrevient au principe fondamental d'interdiction du recours à la force consacré par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies et confirmé par une jurisprudence internationale constante depuis l'arrêt Nicaragua de 1986 ⁹⁷soit directement, si l'on retient une conception extensive de la notion de force incluant la coercition économique et le soutien paramilitaire, soit indirectement au titre de la violation du principe coutumier de non-intervention. D'autre part, elle porte atteinte aux principes complémentaires de souveraineté étatique et de non-intervention dans les affaires intérieures, en cherchant à imposer de l'extérieur une modification de l'ordre politique et économique interne d'un État souverain. Ces constats sont d'autant plus nets que les États-Unis ont agi en toute unilatéralité, sans aucun mandat international, ce qui conduit naturellement à examiner l'inapplicabilité des exceptions classiques qui auraient pu, le cas échéant, fonder une telle intervention.

⁹⁷ CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit.

DEUXIÈME PARTIE : L'INAPPLICABILITÉ DES EXCEPTIONS CLASSIQUES DU RECOURS À LA FORCE

La démonstration conduite en première partie a établi que l'intervention américaine au Venezuela constitue une violation caractérisée des principes fondamentaux d'interdiction du recours à la force, de souveraineté étatique et de non-intervention. Il convient désormais d'examiner si cette intervention pourrait néanmoins trouver une justification juridique dans les exceptions que le droit international positif admet au principe général de prohibition de la force. Le droit international contemporain reconnaît, de manière exhaustive et limitative, deux catégories d'exceptions au principe d'interdiction du recours à la force : d'une part, l'autorisation du Conseil de sécurité agissant dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; d'autre part, le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, consacré par l'article 51 de la Charte. Ces deux exceptions sont les seules admises par le droit positif, tout élargissement non conventionnel demeurant juridiquement inopposable aux États tiers. L'analyse de ces deux exceptions au regard des faits vénézuéliens révèle qu'aucune d'elles ne peut valablement être invoquée pour légitimer l'intervention américaine. Il sera ainsi démontré, dans un premier temps, l'absence d'autorisation du Conseil de sécurité (**Chapitre I**), puis, dans un second temps, l'exclusion de la légitime défense comme fondement juridique de l'action américaine (**Chapitre II**).

CHAPITRE I : L'ABSENCE D'AUTORISATION DU CONSEIL DE SECURITE

Le système de sécurité collective instauré par la Charte des Nations Unies repose sur un mécanisme centralisé de gestion des crises, dont le Conseil de sécurité constitue l'organe pivot. Toute intervention armée unilatérale en dehors de ce cadre institutionnel est, en principe, frappée d'illicéité. Pour apprécier la portée de cette règle dans le contexte vénézuélien, il convient d'examiner successivement le rôle constitutif du Conseil de sécurité en matière de recours à la force (**Section 1**), puis de constater l'inexistence de tout mandat autorisant l'intervention américaine au Venezuela (**Section 2**).

SECTION 1 : LE RÔLE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DANS LE RECOURS À LA FORCE

Le Conseil de sécurité occupe, dans l'architecture normative de la Charte des Nations Unies, une position centrale et irremplaçable en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Cette centralité se traduit par un monopole institutionnel sur la décision d'autoriser le recours collectif à la force armée. Il importe d'en cerner les fondements et la portée, en examinant d'abord le monopole du Conseil de sécurité en matière de paix et de sécurité internationales (Paragraphe 1), avant d'analyser l'exigence d'une autorisation préalable pour toute intervention armée (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le monopole du Conseil de sécurité en matière de paix et sécurité internationales

L'article 24, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies confère au Conseil de sécurité la « responsabilité principale » du maintien de la paix et de la sécurité internationales⁹⁸. Cette attribution n'est pas une simple délégation fonctionnelle : elle constitue le fondement d'un monopole institutionnel aux termes duquel les membres de l'Organisation conviennent de confier au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette

⁹⁸ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 24, par. 1.

responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. La nature quasi-exclusive de cette compétence est confirmée par l'article 12 de la Charte, qui interdit à l'Assemblée générale de formuler des recommandations sur un différend ou une situation dont le Conseil de sécurité est saisi⁹⁹.

Ce monopole institutionnel sur la gestion des crises menaçant la paix trouve sa traduction opérationnelle dans le Chapitre VII de la Charte, intitulé « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ». L'article 39, disposition inaugurale de ce chapitre, habilite le Conseil de sécurité à constater l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression, et à décider des mesures à prendre conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales¹⁰⁰. Cette architecture normative est fondamentale : elle soumet toute réponse collective à une crise internationale à une qualification préalable par le Conseil de sécurité, seul organe habilité à donner à une situation internationale la qualification juridique ouvrant la voie à l'action coercitive.

Le Professeur Jean COMBACAU et Serge SUR, dans leur ouvrage de référence Droit international, soulignent que le Conseil de sécurité dispose à cet égard d'un « pouvoir discrétionnaire d'appréciation » qui lui confère une latitude considérable dans la qualification des situations, mais que cette latitude ne saurait être exercée par un État agissant unilatéralement en son lieu et place¹⁰¹. En d'autres termes, la marge d'appréciation appartient au Conseil de sécurité collectivement, et non à chaque État membre individuellement. Comme le précise encore COMBACAU, « il appartient au seul Conseil de sécurité de décider si une situation constitue une menace pour la paix, et cette décision est constitutive, non simplement déclaratoire »¹⁰². Un État ne peut donc pas se substituer au Conseil pour opérer lui-même cette qualification et en tirer la conclusion qu'une intervention armée serait justifiée.

Cette lecture est corroborée par la pratique du Conseil de sécurité depuis 1945. Dans les rares cas où celui-ci a autorisé le recours à la force armée par des États membres, il l'a fait de manière expresse, par voie de résolution adoptée en vertu du Chapitre VII. La résolution 678 (1990) autorisant l'usage de « tous les moyens nécessaires » pour contraindre l'Irak à se retirer du Koweït¹⁰³ et la résolution 1973 (2011) autorisant les mesures nécessaires pour protéger les

⁹⁹ Ibid., art. 12.

¹⁰⁰ Ibid., art. 39.

¹⁰¹ Jean COMBACAU et Serge SUR, op. cit., p. 629.

¹⁰² Ibid., p. 631.

¹⁰³ Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 678 (1990), 29 novembre 1990, S/RES/678 (1990).

civils en Libye¹⁰⁴ constituent les exemples les plus emblématiques de cette pratique. Ces précédents confirment a contrario que l'absence d'une telle résolution rend tout recours unilatéral à la force dépourvu de fondement dans le système onusien.

Le monopole du Conseil de sécurité en matière de recours à la force collective n'est pas seulement une règle procédurale : il constitue, comme le souligne le Professeur Christian HENDERSON dans *The Use of Force and International Law*, « la pierre angulaire du système de sécurité collective instauré par la Charte »¹⁰⁵. Il repose sur une logique politique fondamentale : celle de la centralisation de la violence légitime au niveau international, en substitution à la logique décentralisée de la guerre privée qui caractérisait le droit international classique. Henderson précise que « le recours à la force armée par un État, en dehors des cas de légitime défense, ne peut être légalement fondé que sur une autorisation expresse du Conseil de sécurité, laquelle doit être claire, non équivoque et préalable à l'action »¹⁰⁶.

Il convient enfin de relever que le monopole du Conseil de sécurité a été réaffirmé avec constance par la jurisprudence de la Cour internationale de Justice. Dans l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la Cour a expressément rappelé que « le droit international ne prévoit pas d'autorisation générale d'user de la force par des États pour garantir l'ordre mondial »¹⁰⁷. Elle a par ailleurs précisé que les États ne peuvent pas se fonder sur la simple légitimité politique ou morale de leur action pour suppléer à l'absence d'autorisation juridique du Conseil de sécurité. Ce principe est d'une application directe au cas vénézuélien, où les États-Unis ont avancé des justifications d'ordre démocratique et sécuritaire sans jamais obtenir de mandat du Conseil de sécurité.

Paragraphe 2 : L'exigence d'une autorisation préalable pour toute intervention armée

L'affirmation du monopole du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ne suffit pas à elle seule à fonder l'illicéité d'une intervention armée unilatérale. Il convient encore de démontrer que ce monopole se traduit concrètement par une exigence d'autorisation préalable, sans laquelle tout recours à la force demeure

¹⁰⁴ Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 1973 (2011), 17 mars 2011, S/RES/1973 (2011).

¹⁰⁵ Christian HENDERSON, op. cit., p. 9.

¹⁰⁶ Ibid., p. 197.

¹⁰⁷ CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, op. cit., par. 209.

juridiquement prohibé. Cette exigence, qui constitue le corollaire procédural indispensable du principe substantiel d'interdiction du recours à la force, trouve son fondement dans la lettre et l'esprit du Chapitre VII de la Charte, confirmés par une jurisprudence et une doctrine constantes.

Le mécanisme d'autorisation prévu par la Charte repose sur une architecture en deux temps. Dans un premier temps, l'article 39 habilite le Conseil de sécurité à constater l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression. Cette qualification est constitutive et non simplement déclaratoire : elle conditionne l'ouverture de l'ensemble du dispositif du Chapitre VII. Dans un second temps, le Conseil dispose d'un pouvoir de décision sur les mesures à adopter : des mesures non militaires d'abord, en vertu de l'article 41 ; des mesures militaires ensuite, en vertu de l'article 42, lorsque les mesures non militaires se révèlent ou risquent de se révéler inadéquates¹⁰⁸. Comme le rappellent DUPUY et KERBRAT, c'est précisément la combinaison de ces deux dispositions qui constitue la seule voie légale de recours collectif à la force : « La réponse se trouve dans la Charte elle-même qui autorise l'usage de la force sur autorisation du Conseil de sécurité (art. 42) ou dans l'exercice de la légitime défense individuelle ou collective pour l'assistance à l'État victime d'une agression (art. 51) »¹⁰⁹.

L'exigence d'une autorisation préalable découle directement de cette architecture. DUPUY et KERBRAT l'établissent avec une clarté particulièrement utile pour le cas vénézuélien en soulignant que la seule référence au Chapitre VII est insuffisante à autoriser les États membres à recourir à la force »¹¹⁰, fût-ce à l'égard d'un État persistant dans une atteinte à la paix internationale. Cette formulation est décisive : elle signifie qu'un État ne peut pas déduire d'une résolution du Conseil de sécurité une autorisation implicite d'user de la force si cette autorisation n'est pas formulée de manière expresse et non équivoque. La pratique du Conseil depuis 1990 confirme cette exigence : les résolutions autorisant le recours à la force contiennent invariablement la formule « tous les moyens nécessaires », expression consacrée qui signale sans ambiguïté l'habilitation à employer la force armée¹¹¹.

Cette exigence d'autorisation préalable est d'autant plus rigoureuse qu'elle s'impose même dans les situations d'urgence humanitaire ou sécuritaire. L'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999 constitue à cet égard un précédent éclairant. Bien que plusieurs résolutions du

¹⁰⁸ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 39, 41 et 42.

¹⁰⁹ Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, op. cit., p. 1279.

¹¹⁰ Ibid., p. 571.

¹¹¹ Voir notamment : Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 678 (1990), op. cit. ; résolution 1973 (2011), op. cit.

Conseil de sécurité aient été adoptées en vertu du Chapitre VII entre 1998 et 1999 les résolutions 1160, 1199 et 1203 aucune d'elles ne comportait d'habilitation à prendre des mesures de coercition militaire à l'égard de la Yougoslavie, faute d'un accord de la Chine et de la Russie. Comme le relèvent DUPUY et KERBRAT, « la seule référence au Chapitre VII étant insuffisante à autoriser les États membres à recourir à la force », c'est donc sans habilitation du Conseil de sécurité que l'OTAN lança ses opérations aériennes¹¹². Cet épisode démontre que même lorsqu'une situation est formellement reconnue comme menaçant la paix internationale par le Conseil de sécurité, l'absence d'autorisation explicite du recours à la force suffit à rendre toute intervention militaire unilatérale illicite au regard du droit international.

Joe VERHOEVEN, dans son ouvrage *Droit international public*, apporte un éclairage complémentaire essentiel sur l'articulation entre l'autorisation du Conseil de sécurité et l'obligation de transparence qui pèse sur tout État agissant dans ce cadre. Citant l'article 51 de la Charte, il rappelle que « les mesures prises dans l'exercice du droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité », et que cette obligation d'information procède d'une logique fondamentale : « l'emploi privatif de la force ne se justifie fondamentalement que par l'absence, explicable par l'urgence, des mesures collectives qui permettent de s'en dispenser »¹¹³. En d'autres termes, le recours unilatéral à la force ne peut jamais constituer qu'un palliatif provisoire en attendant que le Conseil de sécurité substitue à cette action individuelle une réponse collective et légitimée. Cette logique de subsidiarité absolue du recours unilatéral à la force confirme a contrario que toute action militaire non précédée d'une tentative de saisine du Conseil de sécurité est doublement suspecte : elle viole à la fois le principe d'interdiction du recours à la force et l'obligation de bonne foi dans le fonctionnement du système de sécurité collective.

VERHOEVEN souligne d'ailleurs que lorsqu'un État prétend agir dans le cadre de la légitime défense sans se conformer à cette obligation d'information, « il est difficile de ne pas suspecter la bonne foi » de cet État, et « difficile de ne pas mettre en doute en pareille hypothèse le bien-fondé d'un emploi unilatéral de la force ou, tout au moins, des conditions dans lesquelles celui-ci est exercé »¹¹⁴. Cette observation prend toute sa portée dans le cas de l'intervention américaine au Venezuela : les États-Unis n'ont jamais sollicité d'autorisation du Conseil de sécurité, ni même tenté de le saisir formellement avant d'engager leurs actions coercitives contre Caracas.

¹¹² Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, op. cit., p. 571.

¹¹³ Joe VERHOEVEN, op. cit., p. 686.

¹¹⁴ Ibid., p. 687.

Il convient enfin de souligner la dimension systémique de cette exigence. Permettre aux États de se substituer au Conseil de sécurité dans l'appréciation de la nécessité d'un recours à la force reviendrait, comme le rappelle BROWNLIE, à vider de toute substance le système de sécurité collective instauré par la Charte, en restaurant de facto le droit de guerre unilatéral que celle-ci entendait précisément abolir¹¹⁵. Cette observation prend toute sa mesure dans le contexte vénézuélien : si les États-Unis pouvaient légalement intervenir au Venezuela au nom de considérations sécuritaires ou démocratiques sans autorisation du Conseil de sécurité, tout État disposerait d'une latitude identique pour intervenir militairement dans les affaires d'un autre État en invoquant des justifications analogues, ce qui conduirait à la désintégration de l'ordre juridique international.

SECTION 2 : L'INEXISTENCE D'UN MANDAT DANS LE CAS VÉNÉZUÉLIEN

L'exigence d'une autorisation préalable du Conseil de sécurité étant établie dans toute sa rigueur, il convient désormais de confronter cette exigence à la réalité de la situation vénézuélienne. Cette confrontation révèle une carence totale : non seulement aucune résolution du Conseil de sécurité n'a autorisé l'intervention américaine au Venezuela, mais les tentatives américaines d'obtenir une telle autorisation se sont heurtées à l'opposition de membres permanents du Conseil, conduisant Washington à contourner purement et simplement le système de sécurité collective. Il convient d'examiner successivement l'absence de résolution autorisant l'intervention américaine (Paragraphe 1), puis le contournement délibéré du système de sécurité collective qui en a résulté (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'absence de résolution autorisant l'intervention américaine

La recherche d'une résolution du Conseil de sécurité autorisant l'intervention américaine au Venezuela est un exercice bref : une telle résolution n'existe pas. Ce constat, aussi simple soit-il dans son énoncé, est d'une portée juridique considérable, car il prive

¹¹⁵ Ian BROWNLIE, *op. cit.*, p. 269.

l'ensemble de la stratégie américaine à l'égard du Venezuela de tout fondement dans le système de sécurité collective instauré par la Charte des Nations Unies.

L'opération « Détermination absolue » du 3 janvier 2026 illustre de manière particulièrement saisissante cette carence totale d'autorisation préalable. Il s'agit en effet de l'acte le plus grave de l'intervention américaine au Venezuela : une frappe armée directe sur le territoire d'un État souverain, ayant conduit à l'enlèvement de son chef d'État en exercice, sans qu'aucune résolution du Conseil de sécurité n'ait préalablement autorisé une telle action¹¹⁶. Les États-Unis ont justifié cette opération par la lutte contre le narco-terrorisme et par l'exécution de mandats d'arrêt fédéraux américains visant Nicolás Maduro¹¹⁷. Or, comme le démontre CORTEN dans son analyse directe de l'opération, « l'argument selon lequel l'opération ne constituerait qu'une simple mesure d'exécution d'une décision de justice » est juridiquement inopérant, « l'article 2 paragraphe 4 interdisant en effet tout recours à la force dans les relations internationales, peu importe à cet égard l'objectif dudit recours à la force »¹¹⁸. Un mandat d'arrêt de droit interne américain ne saurait en aucun cas constituer le substitut d'une autorisation du Conseil de sécurité au sens du Chapitre VII de la Charte. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme l'a d'ailleurs expressément confirmé en soulignant que « la responsabilité pour de telles violations ne peut être obtenue par une intervention militaire unilatérale qui viole le droit international »¹¹⁹.

Le Conseil de sécurité a été saisi à plusieurs reprises de la situation vénézuélienne, notamment à l'initiative des États-Unis eux-mêmes. En février 2019, dans le sillage de la reconnaissance de Juan GUAIDÓ comme président par intérim, les États-Unis ont soumis au Conseil de sécurité un projet de résolution appelant à la tenue d'élections libres au Venezuela et reconnaissant implicitement la légitimité du gouvernement GUAIDÓ¹²⁰. Ce projet de résolution a été mis aux voix le 28 février 2019 et a essuyé le double veto de la Russie et de la Chine, deux membres permanents du Conseil¹²¹. Un projet alternatif présenté par la Russie, appelant au dialogue et au respect de la souveraineté vénézuélienne, a pour sa part recueilli l'opposition des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France¹²².

¹¹⁶ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

¹¹⁷ Enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis, op. cit.

¹¹⁸ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

¹¹⁹ Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, déclaration Shamdasani, op. cit.

¹²⁰ Conseil de sécurité des Nations Unies, projet de résolution S/2019/186, présenté par les États-Unis d'Amérique, 28 février 2019, disponible sur : <https://undocs.org/fr/S/2019/186>. Consulté le 7 mai 2026.

¹²¹ Conseil de sécurité des Nations Unies, procès-verbal de la 8476^e séance, S/PV.8476, 28 février 2019,

¹²² Ibid.

Cette double paralysie du Conseil de sécurité est juridiquement décisive. Elle démontre que la communauté internationale, dans sa composante la plus représentative, n'a pas reconnu l'existence d'une menace contre la paix au sens de l'article 39 de la Charte justifiant une action coercitive internationale contre le Venezuela. Comme le souligne Olivier CORTEN dans son analyse directe de l'opération américaine au Venezuela, l'absence d'autorisation du Conseil de sécurité n'est pas un simple vice de procédure : elle reflète un désaccord fondamental de la communauté internationale sur la qualification juridique et politique de la situation vénézuélienne¹²³. En d'autres termes, le veto russo-chinois ne constitue pas un simple obstacle procédural que les États-Unis auraient été fondés à contourner ; il exprime au contraire le refus de membres permanents du Conseil de reconnaître la légitimité de l'action américaine.

L'absence de résolution autorisant l'intervention américaine doit par ailleurs être appréciée au regard de la pratique constante du Conseil de sécurité en matière d'autorisation du recours à la force. Dans tous les cas où le Conseil a jugé nécessaire d'autoriser une action militaire, il l'a fait par voie de résolution expresse rédigée en termes clairs et non équivoques. La résolution 678 (1990) relative à l'Irak¹²⁴, la résolution 929 (1994) relative au Rwanda¹²⁵, la résolution 1973 (2011) relative à la Libye¹²⁶ constituent autant d'exemples de cette pratique constante. L'absence de toute résolution comparable dans le cas vénézuélien n'est donc pas une lacune accidentelle du système : elle traduit l'impossibilité pour les États-Unis d'obtenir la qualification collective de la situation vénézuélienne comme menaçant la paix et la sécurité internationales au sens requis par le Chapitre VII.

Il convient également de noter que les États-Unis n'ont jamais formellement invoqué le Chapitre VII comme fondement juridique de leurs actions au Venezuela. Les décrets exécutifs imposant des sanctions économiques se fondent sur l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), une législation de droit interne américain¹²⁷, et non sur une quelconque autorisation internationale. Cette absence de référence au cadre onusien dans les instruments juridiques américains eux-mêmes confirme que Washington n'a jamais prétendu agir sur le fondement d'un mandat du Conseil de sécurité, reconnaissant implicitement l'inexistence d'un tel mandat.

¹²³ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

¹²⁴ Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 678 (1990), op. cit.

¹²⁵ Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 929 (1994), 22 juin 1994, S/RES/929 (1994).

¹²⁶ Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution 1973 (2011), op. cit.

¹²⁷ Executive Order n° 13692, op. cit.

Paragraphe 2 : Le contournement du système de sécurité collective

Face à l'impossibilité d'obtenir une autorisation du Conseil de sécurité, les États-Unis ont adopté une stratégie de contournement délibéré du système de sécurité collective, prenant plusieurs formes complémentaires.

La première forme de contournement réside dans le recours à l'Organisation des États américains (OEA) comme substitut à l'autorisation onusienne. En janvier 2019, le Conseil permanent de l'OEA a adopté une résolution reconnaissant Juan GUAIDÓ comme président par intérim du Venezuela¹²⁸. Or, cette démarche est juridiquement inopérante : l'article 53 de la Charte dispose expressément qu'« aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité »¹²⁹. La mobilisation de l'OEA ne saurait donc suppléer à l'absence de mandat onusien.

La deuxième forme de contournement consiste dans l'invocation de justifications extra-juridiques démocratiques, humanitaires et sécuritaires pour masquer l'absence d'autorisation internationale. L'administration américaine a présenté son action comme visant à « restaurer la démocratie » au Venezuela, tandis que le décret présidentiel du 9 mars 2015 qualifiait unilatéralement ce pays de « menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale »¹³⁰. Or, comme le démontre CORTEN, « il n'existe pas en droit international contemporain de droit d'intervention démocratique unilatérale »¹³¹. Cette qualification sécuritaire opérée par un État en application de son seul droit interne constitue une usurpation de la fonction dévolue exclusivement au Conseil de sécurité par l'article 39 de la Charte. Comme le rappellent COMBACAU et SUR, « il appartient au seul Conseil de sécurité de décider si une situation constitue une menace pour la paix, et cette décision est constitutive, non simplement déclaratoire »¹³².

La troisième et plus grave forme de contournement est l'opération militaire directe « Détermination absolue » du 3 janvier 2026, qui constitue l'aboutissement de cette stratégie

¹²⁸ Organisation des États américains, Conseil permanent, résolution CP/RES. 1117 (2200/19), op. cit.

¹²⁹ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 53 ; Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, op. cit., p. 571.

¹³⁰ Executive Order n° 13692, op. cit.

¹³¹ Olivier CORTEN, *The Law Against War*, op. cit., p. 465.

¹³² Jean COMBACAU et Serge SUR, op. cit., p. 631.

d'évitement du système onusien. Sans jamais chercher à obtenir le moindre mandat du Conseil de sécurité, les États-Unis ont conduit des frappes aériennes sur Caracas, capturé le président MADURO en exercice et le transféré de force aux États-Unis¹³³. En procédant ainsi, Washington a non seulement violé l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, mais également bafoué le principe d'immunité des chefs d'État en exercice, consacré par le droit international coutumier et confirmé par la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Mandat d'arrêt du 14 février 2002¹³⁴. CORTEN souligne que l'argument selon lequel l'opération ne constituerait qu'une mesure d'exécution de mandats d'arrêt fédéraux américains est juridiquement inopérant, « l'article 2 paragraphe 4 interdisant tout recours à la force dans les relations internationales, peu importe l'objectif dudit recours »¹³⁵.

La réaction internationale a immédiatement confirmé l'illicéité de cette démarche. Au Conseil de sécurité, réuni en séance d'urgence dès le 5 janvier 2026, la Russie, la Chine, le Mouvement des non-alignés et plusieurs États européens ont condamné l'opération¹³⁶. Le Secrétaire général GUTERRES a déploré un « dangereux précédent »¹³⁷, tandis que le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme rappelait que « le droit international interdit clairement aux États de menacer ou d'employer la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État »¹³⁸. Comme l'observait BROWNLIE, permettre à un État de se substituer au Conseil de sécurité « reviendrait à vider de toute substance le système de sécurité collective instauré par la Charte »¹³⁹ : c'est exactement ce qu'a accompli l'opération « Détermination absolue ».

En définitive, l'inexistence de tout mandat autorisant l'intervention américaine est établie à double titre : aucune résolution n'a été adoptée, les projets américains ayant été bloqués par le double veto russo-chinois en 2019 ; et les tentatives de contournement par des organisations régionales, des justifications extra-juridiques et une action militaire directe unilatérale sont dépourvues de tout effet sur la licéité de l'intervention. Cette double carence conduit naturellement à examiner si la légitime défense pourrait constituer un fondement juridique alternatif.

¹³³ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

¹³⁴ CIJ, Affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt du 14 février 2002, Recueil 2002, p. 3, par. 51-55.

¹³⁵ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

¹³⁶ Conseil de sécurité des Nations Unies, séance d'urgence du 5 janvier 2026, S/PV.9836.

¹³⁷ Enlèvement de Nicolás Maduro par les États-Unis, Wikipédia, op. cit.

¹³⁸ Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, déclaration Shamdasani, op. cit.

¹³⁹ Ian BROWNLIE, op. cit., p. 269..

CHAPITRE II : L'EXCLUSION DE LA LÉGITIME DÉFENSE COMME FONDEMENT JURIDIQUE

L'échec de la justification tirée de l'autorisation du Conseil de sécurité conduit à examiner le second fondement classiquement invoqué pour légitimer le recours à la force : la légitime défense. Les États-Unis ont en effet tenté, à plusieurs reprises, de présenter leurs actions au Venezuela comme relevant d'une réponse à des menaces sécuritaires, notamment liées au narcotrafic et au terrorisme. Il convient d'examiner si ces justifications satisfont aux conditions strictes que le droit international impose à l'exercice du droit de légitime défense. À cet effet, seront examinées successivement les conditions strictes de la légitime défense (**Section 1**), avant de démontrer leur inapplicabilité au cas vénézuélien (**Section 2**).

SECTION 1 : LES CONDITIONS STRICTES DE LA LÉGITIME DÉFENSE

La légitime défense constitue l'unique exception au principe d'interdiction du recours à la force que le droit international admet en dehors de toute autorisation du Conseil de sécurité. Consacrée par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, elle est encadrée par des conditions d'application rigoureuses qui en font une exception étroite et non une clause générale de justification de l'usage de la force. Il convient d'examiner successivement l'exigence d'une agression armée préalable (Paragraphe 1), puis les critères cumulatifs de nécessité et de proportionnalité (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'exigence d'une agression armée préalable

L'article 51 de la Charte des Nations Unies dispose qu'« aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée »¹⁴⁰. La formulation de cette disposition est d'une précision remarquable : elle conditionne l'exercice

¹⁴⁰ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 51.

du droit de légitime défense à l'existence préalable d'une agression armée, notion dont la portée a été précisée et encadrée par la jurisprudence et la doctrine internationales.

La notion d'agression armée au sens de l'article 51 ne se confond pas avec la simple violation de l'article 2, paragraphe 4. Comme l'a établi la Cour internationale de Justice dans l'arrêt Nicaragua de 1986, il existe une gradation entre les actes constitutifs d'un simple recours à la force et ceux atteignant le seuil de l'agression armée : « la notion d'agression armée englobe non seulement l'action des forces armées régulières à travers une frontière internationale, mais aussi l'envoi par un État ou en son nom de bandes armées, groupes, irréguliers ou mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre État d'une gravité telle qu'ils équivalent à une véritable agression armée »¹⁴¹. La Cour précise toutefois que cette dernière hypothèse suppose un degré de gravité suffisant, excluant ainsi les incidents armés mineurs ou les simples actes de déstabilisation¹⁴².

Cette distinction est fondamentale. Elle signifie que l'État invoquant la légitime défense doit avoir été victime d'une agression armée d'une gravité suffisante, et non simplement d'une menace ou d'une atteinte à ses intérêts. La résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1974 relative à la définition de l'agression précise que constituent des actes d'agression l'invasion du territoire d'un État par les forces armées d'un autre État, le bombardement du territoire d'un État, le blocus de ses ports ou de ses côtes¹⁴³. Cette liste, bien que non exhaustive, donne la mesure du seuil de gravité requis : il s'agit d'actions d'une ampleur militaire significative, mettant en cause l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'État victime.

HENDERSON souligne à cet égard que la distinction entre « use of force » au sens de l'article 2, paragraphe 4, et « armed attack » au sens de l'article 51 est « l'une des plus importantes du droit jus ad bellum contemporain », en ce qu'elle détermine directement les droits et obligations des États en situation de crise¹⁴⁴. Un État peut être victime d'un recours illicite à la force sans pour autant être fondé à riposter militairement en légitime défense, si l'action subie n'atteint pas le seuil de l'agression armée. Cette gradation normative est précisément ce qui permet au droit international de contenir l'escalade des conflits.

¹⁴¹ CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit., par. 195.

¹⁴² Ibid., par. 191.

¹⁴³ AG NU, Résolution 3314 (XXIX), op. cit., art. 3.

¹⁴⁴ Christian HENDERSON, op. cit., p. 63.

Par ailleurs, la légitime défense ne peut être exercée que de manière temporaire, dans l'attente que le Conseil de sécurité prenne les mesures nécessaires. L'article 51 dispose expressément que les mesures prises dans l'exercice de ce droit « doivent être immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité » et « n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil [...] d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire »¹⁴⁵. VERHOEVEN précise que cette obligation d'information procède d'une logique fondamentale : « l'emploi privatif de la force ne se justifie fondamentalement que par l'absence, explicable par l'urgence, des mesures collectives qui permettent de s'en dispenser »¹⁴⁶. La légitime défense est donc conçue comme un palliatif provisoire et non comme une alternative permanente au système de sécurité collective.

Paragraphe 2 : Les critères de nécessité et de proportionnalité

Au-delà de l'exigence d'une agression armée préalable, l'exercice licite de la légitime défense est soumis à deux critères cumulatifs dégagés par la jurisprudence internationale et unanimement reconnus par la doctrine : la nécessité et la proportionnalité. Ces deux critères, bien qu'ils ne figurent pas expressis verbis dans le texte de l'article 51, ont été consacrés comme des conditions de validité du recours à la légitime défense par la Cour internationale de Justice.

Le critère de nécessité implique que le recours à la force en légitime défense ne soit pas seulement utile ou opportun, mais strictement indispensable pour répondre à l'agression subie. Comme l'a affirmé la Cour dans l'affaire des Plates-formes pétrolières (Iran c. États-Unis, 6 novembre 2003), l'État qui invoque la légitime défense doit démontrer que les mesures de force prises étaient « nécessaires pour protéger ses intérêts essentiels de sécurité » et qu'aucune alternative non militaire n'était disponible¹⁴⁷. Ce standard exigeant signifie que la légitime défense ne peut pas être invoquée lorsque des moyens pacifiques négociations diplomatiques, saisine du Conseil de sécurité, contre-mesures non armées auraient pu permettre de répondre à la menace de manière adéquate.

¹⁴⁵ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 51 ; Joe VERHOEVEN, op. cit., p. 686.

¹⁴⁶ Joe VERHOEVEN, op. cit., p. 686.

¹⁴⁷ CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. États-Unis d'Amérique), arrêt du 6 novembre 2003, Recueil 2003, p. 161, par. 73.

Le critère de proportionnalité impose quant à lui que la riposte armée soit proportionnée à l'agression subie, tant dans son intensité que dans sa durée. La Cour internationale de Justice l'a affirmé avec clarté dans l'arrêt Nicaragua : « même si les États-Unis pouvaient se prévaloir d'un droit de légitime défense collective, il faudrait encore que les mesures prises soient proportionnées à l'agression armée à laquelle ils entendaient répondre »¹⁴⁸. Ce critère de proportionnalité opère à deux niveaux : d'une part, la réponse militaire ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour repousser l'agression ; d'autre part, elle ne doit pas viser des objectifs allant au-delà de la neutralisation de la menace, tels que le changement de régime ou l'occupation du territoire de l'État agresseur.

DUPUY et KERBRAT soulignent que ces deux critères forment un ensemble indissociable : « la nécessité et la proportionnalité sont des conditions cumulatives dont l'absence de l'une suffit à rendre illicite le recours à la force en légitime défense, même si l'agression armée initiale est établie »¹⁴⁹. Cette précision est fondamentale pour l'analyse de l'intervention américaine au Venezuela : même à supposer qu'une agression armée vénézuélienne fût établie ce qui n'est pas le cas l'ampleur de l'opération « Détermination absolue », impliquant des frappes sur la capitale et l'enlèvement du chef d'État, excéderait manifestement toute exigence de proportionnalité.

Il convient enfin de rappeler que ces critères s'appliquent également à la légitime défense collective, que les États-Unis ont parfois invoquée en évoquant des menaces pesant sur leurs alliés régionaux. La Cour internationale de Justice a précisé dans l'arrêt Nicaragua que la légitime défense collective ne peut être exercée qu'à la demande expresse de l'État victime d'une agression armée¹⁵⁰. Elle a par ailleurs posé que « l'État qui exerce la légitime défense collective doit lui-même avoir été victime d'une agression armée ou avoir reçu une demande formelle en ce sens de l'État effectivement agressé »¹⁵¹. Ces conditions strictes rendent impossible toute invocation unilatérale de la légitime défense collective sans qu'un État tiers ait formellement et expressément sollicité l'assistance américaine en réponse à une agression armée identifiée.

¹⁴⁸ CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit., par. 176.

¹⁴⁹ Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, op. cit., p. 541.

¹⁵⁰ CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit., par. 199.

¹⁵¹ Ibid., par. 232.

SECTION 2 : L'INAPPLICABILITÉ DE LA LÉGITIME DÉFENSE AU CAS VÉNÉZUÉLIEN

Les conditions strictes de la légitime défense étant établies, il convient désormais de les confronter aux justifications avancées par les États-Unis pour légitimer leur intervention au Venezuela. Cette confrontation révèle une inadéquation totale : ni l'exigence d'une agression armée préalable (Paragraphe 1), ni les critères de nécessité et de proportionnalité (Paragraphe 2) ne sont satisfaits en l'espèce.

Paragraphe 1 : L'absence d'agression armée imputable au Venezuela

La première condition de la légitime défense l'existence d'une agression armée préalable fait défaut de manière manifeste dans le cas vénézuélien. Les États-Unis ont fondé leurs actions sur deux justifications principales : la lutte contre le narcotrafic et le narco-terrorisme, et la protection de leurs intérêts sécuritaires régionaux. Aucune de ces justifications ne satisfait au standard juridique de l'agression armée tel que défini par la jurisprudence et la doctrine internationales.

S'agissant de la justification tirée du narcotrafic, les États-Unis ont qualifié le gouvernement vénézuélien de régime « narco-terroriste », invoquant notamment le décret présidentiel 14157 de janvier 2025 désignant certains cartels latino-américains comme organisations terroristes étrangères ¹⁵². Cette qualification, opérée unilatéralement en application du droit interne américain, est juridiquement insuffisante à caractériser une agression armée au sens de l'article 51 de la Charte. Comme le démontre CORTEN de manière

¹⁵² Donald J. TRUMP, Executive Order n° 14157, « Designating Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists », signé le 20 janvier 2025, publié au Federal Register, vol. 90, n° 18, 29 janvier 2025, p. 8439, disponible sur : <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-01-29/pdf/2025-02004.pdf> Consulté le 7 mai 2026. Le décret, fondé sur l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 50 U.S.C. § 1702) et la section 219 de l'Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. § 1189), qualifie expressément les cartels et organisations transnationales, dont le Tren de Aragua opérant depuis le Venezuela, de menace « inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis » et déclare l'état d'urgence nationale. En application de ce décret, le Secrétaire d'État Marco Rubio a désigné le 6 février 2025 huit organisations, dont le Tren de Aragua, comme organisations terroristes étrangères, désignations publiées au Federal Register le 20 février 2025.

décisive, « l'argument de légitime défense invoqué par les États-Unis est manifestement non fondé », l'article 51 exigeant que l'État invoquant ce droit soit « l'objet d'une agression armée », ce que le trafic de drogue imputé au Venezuela ne saurait constituer¹⁵³. Le narcotrafic, aussi condamnable soit-il sur le plan moral et politique, ne constitue pas une agression armée au sens du droit international, faute de satisfaire au critère de gravité et d'imputabilité directe à un État requis par la jurisprudence internationale.

Cette position est corroborée par HENDERSON, qui rappelle que la notion d'agression armée suppose une action militaire étatique d'une gravité suffisante, excluant par définition les activités criminelles transnationales menées par des acteurs non étatiques sans direction ni contrôle effectif d'un gouvernement¹⁵⁴. Cette position est corroborée par des sources officielles et expertes indépendantes. Le New York Times a conclu le 3 septembre 2025 qu'« il n'existe aucune preuve que le fentanyl soit fabriqué ou trafiqué depuis le Venezuela ou d'ailleurs en Amérique du Sud »¹⁵⁵. PolitiFact, après vérification auprès de plusieurs experts, a établi que « l'agence DEA n'identifie pas le Venezuela comme producteur ou trafiquant de fentanyl dans aucun de ses rapports annuels de 2017 à 2025 »¹⁵⁶. John WALSH, directeur de la politique antidrogue au Washington Office on Latin America, a pour sa part déclaré que la crise américaine du fentanyl « n'a absolument rien à voir avec l'Amérique du Sud ou les Caraïbes »¹⁵⁷. Quant au Venezuela, le Département d'État américain lui-même reconnaît dans son rapport de mars 2025 qu'il ne représente qu'un pays de transit pour environ 10 à 13 % de la production mondiale de cocaïne¹⁵⁸, chiffre très éloigné de la menace existentielle dépeinte par l'administration TRUMP pour justifier son intervention. Cette observation factuelle prive la justification sécuritaire américaine de toute crédibilité, même à supposer que le narcotrafic puisse théoriquement constituer une agression armée.

¹⁵³ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

¹⁵⁴ Christian HENDERSON, op. cit., p. 63.

¹⁵⁵ New York Times, analyse publiée le 3 septembre 2025, citée dans : Washington Office on Latin America, « Facts to Inform the Debate about the U.S. Government's Anti-Drug Offensive in the Americas », octobre 2025, disponible sur : <https://www.wola.org/analysis/facts-to-inform-the-debate-about-the-u-s-governments-anti-drug-offensive-in-the-americas> Consulté le 7 mai 2026.

¹⁵⁶ PolitiFact, « Maduro didn't flood the US with fentanyl », 7 janvier 2026, disponible sur : <https://www.politifact.com/factchecks/2026/jan/07/donald-trump/Maduro-fentanyl-venezuela-mexico-trump> Consulté le 7 mai 2026.

¹⁵⁷ John WALSH, directeur de la politique antidrogue et des Andes au Washington Office on Latin America, déclaration citée dans : PolitiFact, op. cit.

¹⁵⁸ Département d'État des États-Unis, International Narcotics Control Strategy Report, mars 2025, cité dans : Washington Office on Latin America, op. cit.

S'agissant de la justification tirée de la menace régionale, les États-Unis ont parfois évoqué des menaces pesant sur leurs alliés latino-américains pour tenter d'invoquer la légitime défense collective. Or, comme l'a établi la Cour internationale de Justice dans l'arrêt Nicaragua, la légitime défense collective exige non seulement qu'un État tiers ait été victime d'une agression armée, mais également qu'il ait formellement et expressément sollicité l'assistance de l'État intervenant¹⁵⁹. En l'espèce, aucun État de la région n'a formulé une telle demande formelle à l'égard des États-Unis en invoquant une agression armée vénézuélienne. Au contraire, plusieurs États latino-américains ont explicitement condamné l'intervention américaine. Le président colombien Gustavo PETRO, qui avait préventivement averti dès août 2025 que « toute opération militaire non approuvée par les pays frères constitue une agression »¹⁶⁰, a qualifié les bombardements du 3 janvier 2026 d'« agression contre la souveraineté » de l'Amérique latine et lancé un appel urgent à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies¹⁶¹.

L'absence d'agression armée imputable au Venezuela est d'autant plus manifeste que les États-Unis eux-mêmes n'ont jamais prétendu avoir été victimes d'une attaque militaire vénézuélienne sur leur territoire ou contre leurs forces armées. Leurs justifications reposent exclusivement sur des considérations sécuritaires diffuses : narcotrafic, instabilité régionale, violations des droits de l'homme qui, aussi réelles soient-elles sur le plan factuel, ne constituent pas des agressions armées au sens juridique du terme. Comme le souligne BROWNLIE, la simple existence d'une menace potentielle, aussi grave soit-elle, ne suffit pas à déclencher le droit de légitime défense ; encore faut-il que cette menace se soit matérialisée sous la forme d'une agression armée effective¹⁶².

¹⁵⁹ CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit., par. 199.

¹⁶⁰ Gustavo PETRO, message publié sur le réseau social X, 10 août 2025 : « Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión », cité dans : Colombia's Petro backs Maduro, labels unapproved US military ops aggression in Latin America, Orinoco Tribune, 10 août 2025, disponible sur : <https://orinocotribune.com/colombias-petro-backs-maduro-labels-unapproved-us-military-ops-aggression-in-latin-america> Consulté le 7 mai 2026.

¹⁶¹ Colombian President denounces US bombing of Venezuela, Prensa Latina, 3 janvier 2026, disponible sur : <https://www.plenglish.com/news/2026/01/03/colombian-president-denounces-us-bombing-of-venezuela> Consulté le 7 mai 2026.

¹⁶² Ian BROWNLIE, op. cit., p. 275.

Paragraphe 2 : Le non-respect des critères de nécessité et de proportionnalité

À supposer même, par hypothèse, qu'une forme d'agression ou de menace imputable au Venezuela fût établie, l'intervention américaine ne satisferait pas davantage aux critères cumulatifs de nécessité et de proportionnalité que le droit international impose à l'exercice de la légitime défense. Ces deux critères sont manifestement méconnus, tant au regard des actions coercitives antérieures à janvier 2026 que de l'opération « Détermination absolue » elle-même.

Sur le critère de nécessité, il convient de rappeler que les États-Unis disposaient de nombreuses alternatives non militaires pour répondre aux menaces qu'ils imputaient au Venezuela. Les négociations diplomatiques, les sanctions économiques déjà massivement utilisées depuis 2015, la saisine du Conseil de sécurité ou de juridictions internationales constituaient autant de voies pacifiques que le droit international imposait d'épuiser avant tout recours à la force¹⁶³. Or, loin d'épuiser ces alternatives, les États-Unis ont délibérément contourné le Conseil de sécurité après l'échec de leur projet de résolution en 2019 et ont procédé directement à une action militaire unilatérale. Cette démarche contrevient frontalement au critère de nécessité tel que défini par la Cour internationale de Justice dans l'affaire des Plates-formes pétrolières : la force n'est nécessaire que lorsqu'aucun autre moyen n'est disponible pour répondre à la menace¹⁶⁴.

Sur le critère de proportionnalité, la disproportion entre la menace alléguée le narcotrafic et la réponse apportée des frappes aériennes sur la capitale d'un État souverain et l'enlèvement de son chef d'État en exercice est flagrante. Comme le relève CORTEN, l'opération « Détermination absolue » visait explicitement à provoquer un changement de régime au Venezuela, objectif qui dépasse manifestement et de très loin le cadre d'une réponse proportionnée à une menace liée au narcotrafic¹⁶⁵. La Cour internationale de Justice a précisé dans l'arrêt Nicaragua que la légitime défense ne saurait être invoquée pour poursuivre des objectifs allant au-delà de la neutralisation de la menace initiale¹⁶⁶. Or, la capture et le transfert forcé du président MADURO aux États-Unis pour y être jugé constituent précisément ce type d'objectif disproportionné, relevant davantage d'une logique de sanction pénale extraterritoriale que d'une réponse défensive à une agression armée.

¹⁶³ Charte des Nations Unies, op. cit., art. 33.

¹⁶⁴ CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières, op. cit., par. 73.

¹⁶⁵ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

¹⁶⁶ CIJ, Arrêt Nicaragua, op. cit., par. 176.

Amnesty International a expressément qualifié l'opération de violation « très probable » du droit international et de la Charte des Nations Unies¹⁶⁷. Cette appréciation est renforcée par la déclaration du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui, par la voix de sa porte-parole Ravina SHAMDASANI, a affirmé que l'intervention « porte atteinte à un principe fondamental du droit international » et que « la responsabilité des violations des droits humains ne peut être établie par une intervention militaire unilatérale en violation du droit international »¹⁶⁸. Ces prises de position institutionnelles confirment que l'action américaine ne satisfait ni au critère de nécessité des voies pacifiques demeurant disponibles ni à celui de proportionnalité, l'ampleur militaire de l'opération excédant manifestement toute réponse défensive admissible.

En définitive, l'intervention américaine au Venezuela ne satisfait à aucune des conditions cumulatives requises pour l'exercice licite de la légitime défense : absence d'agression armée préalable imputable au Venezuela, absence de nécessité au regard des alternatives pacifiques disponibles, et disproportion manifeste entre la menace alléguée et la réponse militaire apportée. Cette triple carence conduit à la conclusion, déjà formulée par CORTEN, que « l'illicéité de l'opération "Détermination absolue" est difficilement contestable » et qu'elle « n'est sérieusement contestée par aucun spécialiste »¹⁶⁹. L'inapplicabilité des deux exceptions classiques au principe d'interdiction du recours à la force autorisation du Conseil de sécurité et légitime défense étant ainsi établie, il convient de conclure que l'intervention américaine au Venezuela ne peut recevoir aucune justification valable en droit international positif.

¹⁶⁷ Amnesty International, « Amnesty International s'inquiète des violations des droits humains suite à l'intervention militaire américaine au Venezuela », communiqué du 3 janvier 2026, disponible sur : <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2026/01/amnesty-raises-concerns-following-us-military-action-in-venezuela> Consulté le 7 mai 2026.

¹⁶⁸ Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, déclaration de la porte-parole Ravina SHAMDASANI, Genève, 6 janvier 2026, citée dans : ONU Genève, « Venezuela : l'intervention américaine "a sapé un principe fondamental du droit international" », disponible sur : <https://www.ungeneva.org/fr/news-media/news/2026/01/114577/venezuela-lintervention-americaine-sape-un-principe-fondamental-du> Consulté le 7 mai 2026.

¹⁶⁹ Olivier CORTEN, L'opération "Détermination absolue" au Venezuela, op. cit.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

Il résulte des développements qui précèdent que l'intervention américaine au Venezuela ne peut trouver aucun fondement juridique dans les exceptions classiques au principe d'interdiction du recours à la force. Loin d'être de simples insuffisances procédurales, les carences constatées traduisent une violation délibérée et systématique du cadre normatif instauré par la Charte des Nations Unies. L'absence totale d'autorisation du Conseil de sécurité dont les projets de résolution américains ont été bloqués par le double veto russo-chinois en 2019, sans que Washington ne cherche à s'y conformer par la suite révèle une volonté manifeste de contournement du système de sécurité collective plutôt qu'une simple impossibilité d'y recourir. L'opération « Détermination absolue » du 3 janvier 2026, qui constitue l'aboutissement de cette stratégie d'évitement, parachève cette violation en portant l'unilatéralisme américain à son point le plus extrême : l'action militaire directe sur le territoire d'un État souverain et l'enlèvement de son chef d'État en exercice, sans mandat international d'aucune sorte.

Quant à la légitime défense, son inapplicabilité est tout aussi manifeste. Ni l'exigence d'une agression armée préalable, ni les critères cumulatifs de nécessité et de proportionnalité ne sont satisfaits en l'espèce. Le narcotrafic et les menaces sécuritaires diffusées invoqués par les États-Unis ne constituent pas des agressions armées au sens juridique du terme, et la disproportion entre la menace alléguée et la réponse militaire apportée est flagrante. En somme, les deux exceptions classiquement admises par le droit international positif font simultanément défaut, ce qui conduit à la conclusion que l'intervention américaine au Venezuela est doublement dépourvue de fondement juridique. La légalité ne se substitue pas à la puissance par la seule force de la norme ; elle exige des institutions capables de la faire respecter, y compris à l'égard des grandes puissances.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le droit international de la paix et de la sécurité, tel qu'il a été refondu au sortir de la Seconde Guerre mondiale, repose sur une ambition cardinale : substituer la logique normative à la logique de puissance dans les relations entre États. C'est autour de cette ambition, et de sa mise à l'épreuve par l'intervention américaine au Venezuela, que s'est articulée notre réflexion.

La présente étude s'est attachée à déterminer si l'intervention des États-Unis au Venezuela pouvait être juridiquement justifiée au regard des normes du droit international régissant le recours à la force. Cette interrogation nous a conduits à adopter l'hypothèse selon laquelle une telle intervention ne pouvait recevoir aucune justification valable en droit positif, ni au titre des violations de principe qu'elle constitue, ni au titre des exceptions classiques susceptibles de la légitimer.

Au fil de l'analyse, cette hypothèse s'est pleinement confirmée. L'intervention américaine viole le principe fondamental d'interdiction du recours à la force consacré par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, ainsi que les principes complémentaires de souveraineté étatique et de non-intervention dans les affaires intérieures des États. Dans sa dimension la plus directe l'opération « Détermination absolue » du 3 janvier 2026 elle constitue un recours à la force armée incontestablement prohibé, dont l'illicéité, pour reprendre la formule d'Olivier CORTEN, « n'est sérieusement contestée par aucun spécialiste ». Dans ses dimensions antérieures et complémentaires sanctions économiques coercitives, reconnaissance d'un gouvernement fantoche, financement de l'opposition, soutien présumé à des opérations paramilitaires elle viole le principe coutumier de non-intervention consacré par une jurisprudence internationale constante. Aucune des exceptions classiques au principe d'interdiction du recours à la force ne peut valablement être invoquée : l'autorisation du Conseil de sécurité fait totalement défaut, et les conditions strictes de la légitime défense ne sont manifestement pas réunies.

Au-delà du seul cas vénézuélien, cette étude ouvre une piste de réflexion plus large. Il s'agit sans ambages du lien entre la règle de droit international et la réalité des rapports de puissance. Dans quelle mesure un système juridique international peut-il prétendre à l'universalité si ses membres les plus puissants peuvent le violer en toute impunité apparente ? Ici, l'enjeu est moins purement technique qu'éminemment politique : faire du droit international non un décor

que le plus fort déchire à sa guise, selon la formule de COMBACAU, mais un cadre contraignant, effectif et uniformément applicable. La réaction internationale de condamnation quasi-unanime de l'opération « Détermination absolue » par le Secrétaire général de l'ONU, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Amnesty International et de nombreux États témoigne de la vitalité de la norme prohibant le recours à la force. Car la transparence du droit ne saurait se décréter ; elle se construit, se soutient et s'impose par des institutions fortes, une jurisprudence cohérente et une volonté politique collective assumée.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

I. Ouvrages généraux

- Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier, Mathias Forteau et Alain Pellet, *Droit international public*, 9e éd., Paris, LGDJ, 2022. 2048pages
- Pierre-Marie Dupuy et Yann Kerbrat, *Droit international public*, Dalloz, 14e éd., 2018. 2754pages
- Joe Verhoeven, *Droit international public*, Larcier, 2000. 846pages
- Jean Combacau et Serge Sur, *Droit international public*, Paris, LGDJ, 13e éd., 2019. 896pages
- Raymond Ran et Charles Cadoux, *Droit international public*, EDICEF, 1992. 276pages
- Robert Jennings et Arthur Watts (éds.), *Oppenheim's International Law*, vol. I, 9e éd., Longman, 1992. 1133pages

II. Ouvrages spéciaux

- Ian Brownlie, *International Law and the Use of Force by States*, Oxford University Press, 1963. 532pages
- Christian Henderson, *The Use of Force and International Law*, Cambridge University Press, 2018. 428pages
- Olivier Corten, *The Law Against War*, Oxford, Hart Publishing, 2010. 574pages
- Michael Byers et Georg Nolte, *United States Hegemony and the Foundations of International Law*, Cambridge University Press, 2003. 548pages

III. Articles et doctrines

- Olivier Corten, « L'opération "Détermination absolue" au Venezuela : vers une remise en cause de l'ordre juridique international ? », *Village de la Justice*, 9 janvier 2026. P. 4-5
- Alain Pellet, « Article 2, paragraphe 4 », in Jean-Pierre Cot et Alain Pellet (dir.), *La Charte des Nations Unies : commentaire article par article*, 3e éd., Economica, 2005. P. 437-466

- Albrecht Randelzhofer, « Article 2(4) », in B. Simma (dir.), *The Charter of the United Nations: A Commentary*, Oxford University Press, 2002. P. 112-132
- Jean Combacau, « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l'État », *Pouvoirs*, n° 67, 1993. P. 47-58
- Giuseppe Puma, « The principle of non-intervention in the face of the Venezuelan crisis », *Questions of International Law*, 31 mars 2021. P. 25-41
- Federica Paddeu et Alonso Gurmendi Dunkelberg, « Recognition of Governments: Legitimacy and Control Six Months after Guaidó », *Opinio Juris*, 18 juillet 2019. P. 3-4
- Maziar Jamnejad et Michael Wood, « The Principle of Non-Intervention », *Leiden Journal of International Law*, vol. 22, n° 2, juin 2009. P. 345-381

IV. Textes juridiques

A. Instruments internationaux

1. Traités et conventions

- Pacte de la Société des Nations, art. 12 à 15.
- Conventions de La Haye relatives au règlement pacifique des conflits internationaux (1899 et 1907).
- Traité général de renonciation à la guerre (Pacte Briand-Kellogg), signé à Paris le 27 août 1928.
- Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco, entrée en vigueur le 24 octobre 1945.
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.

2. Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies

- AG NU, Résolution 2131 (XX), « Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États », 21 décembre 1965.
- AG NU, Résolution 2625 (XXV), « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États », 24 octobre 1970.
- AG NU, Résolution 3314 (XXIX), « Définition de l'agression », 14 décembre 1974.
- AG NU, Résolution 60/1, « Document final du Sommet mondial de 2005 ».

3. Résolutions du Conseil de sécurité

- Conseil de sécurité, Résolution 678 (1990), 29 novembre 1990.
- Conseil de sécurité, Résolution 929 (1994), 22 juin 1994.
- Conseil de sécurité, Résolution 1973 (2011), 17 mars 2011.
- Conseil de sécurité, Projet de résolution S/2019/186, 28 février 2019.
- Conseil de sécurité, Séance d'urgence du 5 janvier 2026, S/PV.9836.

4. Rapports d'organes onusiens

- Conseil des droits de l'homme, Rapport Jazairy, doc. A/HRC/42/46, 5 juillet 2019.
- Conseil des droits de l'homme, Rapport Douhan, doc. A/HRC/48/59/Add.2, 4 octobre 2021.

B. Instruments étrangères (États-Unis)

- Executive Order n° 13692, « Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela », 9 mars 2015.
- Executive Order n° 13857, « Taking Additional Steps to Address the National Emergency With Respect to Venezuela », 25 janvier 2019.
- Executive Order n° 13884, « Blocking Property of the Government of Venezuela », 5 août 2019.
- Executive Order n° 14157, « Designating Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations », 20 janvier 2025.

V. Jurisprudence

1. Cour internationale de justice (CIJ)

- CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), arrêt du 27 juin 1986, Recueil 1986.
- CIJ, Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, Recueil 2005.
- CIJ, Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil 1996.
- CIJ, Affaire des plates-formes pétrolières (Iran c. États-Unis), arrêt du 6 novembre 2003, Recueil 2003.

➤ CIJ, Affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (RDC c. Belgique), arrêt du 14 février 2002, Recueil 2002.

2. Cour permanente d'arbitrage (CPA)

➤ CPA, Affaire de l'Île de Palmas (États-Unis c. Pays-Bas), sentence du 4 avril 1928.

3. Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

➤ TPIY, Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-T, arrêt du 7 mai 1997.

VI. Webographie

➤ Amnesty International, intervention américaine au Venezuela, 14 janvier 2026 : <https://www.amnesty.fr/actualites/venezuela-intervention-militaire-etats-unis>

➤ Amnesty International, communiqué du 3 janvier 2026 : <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2026/01/amnesty-raises-concerns-following-us-military-action-in-venezuela>

➤ Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, déclaration Shamdasani, 6 janvier 2026 : <https://www.turkiyetoday.com/world/un-rights-body-says-us-military-operation-in-venezuela-breached-international-law-3212502>

➤ ONU Genève, « Venezuela : l'intervention américaine a sapé un principe fondamental » : <https://www.ungeneva.org/fr/news-media/news/2026/01/114577>

➤ OHCHR, Rapport Jazairy : <https://www.ohchr.org/fr/documents/thematic-reports/ahrc4246>

➤ OHCHR, Rapport Douhan : <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc4859add2>

➤ Enlèvement de Nicolás Maduro, Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Enlèvement_de_Nicolás_Maduro_par_les_États-Unis

➤ Crise américano-vénézuélienne depuis 2025, Wikipédia : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Crise-américano-vénézuéliennedepuis2025>

➤ NED, Annual Reports : <https://www.ned.org/publications/annual-reports>

➤ Congressional Research Service, Venezuela Report : <https://www.congress.gov/crs-product/R44841>

- PolitiFact, « Maduro didn't flood the US with fentanyl », 7 janvier 2026 :
<https://www.politifact.com/factchecks/2026/jan/07/donald-trump/Maduro-fentanyl-venezuela-mexico-trump>
- Washington Office on Latin America, « Facts to Inform the Debate », octobre 2025 :
<https://www.wola.org/analysis/facts-to-inform-the-debate-about-the-u-s-governments-anti-drug-offensive-in-the-americas>
- Bellingcat, « The Invasion of Venezuela, Brought To You By Silvercorp USA », 5 mai 2020 :
<https://www.bellingcat.com>
- Washington Post, contrat Silvercorp, 6 mai 2020 :
<https://www.washingtonpost.com/context/read-the-attachments-to-the-general-services-agreement-between-the-venezuelan-opposition-and-silvercorp>
- IRIS, « Venezuela : que révèle l'opération "Gedeon" ? », 15 mai 2020 : <https://www.iris-france.org/147087-venezuela-que-revele-loperation-gedeon-du-3-mai-dernier/>
- Orinoco Tribune, Petro et l'intervention américaine, 10 août 2025 :
<https://orinocotribune.com/colombias-petro-backs-maduro-labels-unapproved-us-military-ops-aggression-in-latin-america>
- Prensa Latina, « Colombian President denounces US bombing of Venezuela », 3 janvier 2026 : <https://www.plenglish.com/news/2026/01/03/colombian-president-denounces-us-bombing-of-venezuela>
- Liputan6, récapitulatif de l'intervention américaine, 3 janvier 2026 :
<https://en.liputan6.com/trivia/read/6250616/the-united-states-and-venezuela-a-recap-of-the-military-strike-and-maduros-arrest>
- GovInfo, Executive Order n° 14157 : <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-01-29/pdf/2025-02004.pdf>
- The White House, Reconnaissance de Guaidó, 23 janvier 2019 :
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-recognizing-venezuelan-national-assembly-president-juan-guaido-interim-president-venezuela>
- The White House, Executive Order 13857 :
<https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-13857-taking-additional-steps-address-the-national-emergency-with-respect>

- The White House, Executive Order 13884 : <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-executive-order-blocking-property-government-venezuela/>
- UN Docs, Projet de résolution S/2019/186 : <https://undocs.org/fr/S/2019/186>
- State.gov, communiqué Pompeo, 23 janvier 2019 : <https://www.state.gov>
- GovInfo, Executive Order n° 13692 : <https://www.govinfo.gov/content/pkg/DCPD-201900046/pdf/DCPD-201900046.pdf>
- Qil-qdi.org, Giuseppe Puma : <https://www.qil-qdi.org/the-principle-of-non-intervention-in-the-face-of-the-venezuelan-crisis/>
- Opinio Juris, Paddeu & Gurmendi : <http://opiniojuris.org/2019/07/18/recognition-of-governments-legitimacy-and-control-six-months-after-guaido>

TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT	I
DÉDICACE.....	III
REMERCIEMENTS	IV
SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	V
INTRODUCTION.....	1
PRESENTATION DE L'ETUDE	1
PREMIÈRE PARTIE : UNE INTERVENTION CONTRAIRE AU PRINCIPE FONDAMENTAL D'INTERDICTION DU RECOURS À LA FORCE	12
CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE PROHIBITION DU RECOURS A LA FORCE.....	13
SECTION 1 : LA CONSECRATION DU PRINCIPE EN DROIT INTERNATIONAL	13
Paragraphe 1 : L'affirmation du principe par la Charte des Nations Unies.....	13
Paragraphe 2 : La portée du principe dans la jurisprudence internationale.....	16
SECTION 2 : L'APPLICATION DU PRINCIPE AUX INTERVENTIONS CONTEMPORAINES.....	19
Paragraphe 1 : La qualification du recours à la force dans les actions étatiques modernes	20
Paragraphe 2 : La caractérisation de l'intervention américaine comme recours à la force	21
CHAPITRE II : L'ATTEINTE A LA SOUVERAINETE ET AU PRINCIPE DE NON- INTERVENTION.....	28
SECTION 1 : LA SOUVERAINETE ET LA NON-INTERVENTION COMME GARANTIES JURIDIQUES	28
Paragraphe 1 : La souveraineté comme fondement de l'indépendance étatique.....	28
Paragraphe 2 : Le principe de non-intervention dans les affaires internes des États	30
SECTION 2 : L'INGERENCE AMERICAINE DANS LES AFFAIRES INTERNES DU VENEZUELA	32
Paragraphe 1 : Une influence sur l'organisation politique interne de l'État Vénézuélien	32
Paragraphe 2 : Une remise en cause de l'indépendance du Venezuela	34
DEUXIÈME PARTIE : L'INAPPLICABILITÉ DES EXCEPTIONS CLASSIQUES DU RECOURS À LA FORCE.....	37
CHAPITRE I : L'ABSENCE D'AUTORISATION DU CONSEIL DE SECURITE.....	38
SECTION 1 : LE RÔLE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DANS LE RECOURS À LA FORCE	38
Paragraphe 1 : Le monopole du Conseil de sécurité en matière de paix et sécurité internationales	38
Paragraphe 2 : L'exigence d'une autorisation préalable pour toute intervention armée	40

SECTION 2 : L'INEXISTENCE D'UN MANDAT DANS LE CAS VÉNÉZUÉLIEN.....	43
Paragraphe 1 : L'absence de résolution autorisant l'intervention américaine	43
Paragraphe 2 : Le contournement du système de sécurité collective	46
CHAPITRE II : L'EXCLUSION DE LA LÉGITIME DÉFENSE COMME FONDEMENT JURIDIQUE.....	48
SECTION 1 : LES CONDITIONS STRICTES DE LA LÉGITIME DÉFENSE.....	48
Paragraphe 1 : L'exigence d'une agression armée préalable.....	48
Paragraphe 2 : Les critères de nécessité et de proportionnalité.....	50
SECTION 2 : L'INAPPLICABILITÉ DE LA LÉGITIME DÉFENSE AU CAS VÉNÉZUÉLIEN	52
Paragraphe 1 : L'absence d'agression armée imputable au Venezuela	52
Paragraphe 2 : Le non-respect des critères de nécessité et de proportionnalité	55
CONCLUSION GÉNÉRALE	58
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	60
TABLE DES MATIERES	66